

CERTIFICATION

Je certifie que ce travail à été entièrement réalisé sous ma supervision par **Fabrice Thierry SODOTE** du Département d'Aménagement et Gestion de l'Environnement (AGE), Option Aménagement et Gestion des Ressources Naturelles (AGRN) de la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) de l'Université d'Abomey-Calavi(UAC).

Dr Ir. Luc O. C.SINTONDI (PhD)

Maître Assistant des Universités en Hydrologie, Hydraulique et Modélisation hydro-agricole
à la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) de l'Université d'Abomey-Calavi(UAC).

DEDICACES

Je dédie ce travail à:

- ✓ Dieu Tout Puissant en lui rendant grâce pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans ma vie
- ✓ mon cher papa, SODOTE Rigobert, qui a toujours été là pour moi. Merci, de m'avoir montré que la vie est un combat et qu'il n'y a même pas de temps pour célébrer une victoire. Merci papa, que ce travail soit le témoin de mon profond engagement ;
- ✓ ma chère maman, BADA Bernadette, qui a toujours été près de moi dans les moments difficiles .Que ce travail soit en partie une récompense pour ton soutien quotidien ;
- ✓ mes frères et sœurs Prisca, Arnaud, Cardnel et Yvan ; qui ont toujours été une source inouïe de plaisir de vivre pour moi. A vous tous, je témoigne mon amour éternel. Que ce travail soit le début de couronnement de votre immense soutien ;
- ✓ toutes les familles SODOTE et BADA pour leurs soutiens et affections.

REMERCIEMENTS

L'accomplissement de la présente thèse n'a été possible que grâce à la contribution et à l'appui de plusieurs personnes, à qui nous exprimons notre profonde gratitude.

Nos remerciements vont particulièrement :

- Au Dr. Ir. Ollivier Luc SINTONDJI, qui nous a offert l'opportunité de réaliser cette étude et a assuré l'encadrement scientifique ainsi que le suivi rigoureux de son bon déroulement, avec attention, intérêt et disponibilité, malgré ses multiples occupations ;
- Au Professeur Euloge K. AGBOSSOU, qui a été bien plus qu'un enseignant tout au long de notre cursus académique. Nous lui exprimons ici notre profonde reconnaissance et admiration ;
- Au Dr Joël HUAT, et à travers lui, à tout le projet RAP d'AfricaRice, pour le financement de cette étude ;
- Au Dr Mathieu HOUNSOU, pour ses conseils avisés ayant contribué à l'amélioration de la qualité scientifique de ce document ;
- Au Dr. Ir. Bernard AHAMIDÉ, pour son soutien et ses encouragements tout au long de la réalisation de ce travail ;
- À la doctorante Lise PARESYS, dont les critiques constructives et les suggestions ont permis d'améliorer significativement la qualité scientifique de ce document ;
- À toute la population de Zonmon pour leur appui multiforme, en particulier à Messieurs HOUNOUKON Jacques, HOUNLIMANSSOU Achille et Pascal, pour leur soutien lors des travaux de terrain ;
- À Monsieur BEHANZIN et Monsieur Pierre, agents de développement au CECPA-Zagnanado, pour leur disponibilité et leur appui dans la collecte des informations ;
- À tous mes collègues de promotion, sans distinction, pour leur solidarité. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et de réussite.

RESUME

La présente étude, réalisée dans le bas-fond de Zonmon situé dans la commune de Zangnanado (département du Zou, Bénin), a pour objectif de caractériser le milieu biophysique ainsi que la variabilité spatiale et temporelle des caractéristiques hydrologiques (eaux de surface et souterraines), en vue d'établir un zonage des différents statuts hydriques des différentes unités morphologiques du bas-fond. Pour atteindre ces objectifs, un dispositif expérimental a été mis en place et comprend dix-huit piézomètres disposés suivant trois transects parallèles (trois en amont, huit en médiane et six en aval), permettant le suivi de la dynamique de la nappe phréatique, trois échelles limnimétriques destinées au suivi des écoulements de surface afin de caractériser le fonctionnement hydrologique de l'axe d'écoulement, un pluviomètre pour la quantification des apports pluviométriques, deux fosses pédologiques permettant la description des profils de sols, ainsi que trente placeaux installés pour les relevés phytosociologiques en vue de déterminer la composition floristique et le degré de perturbation du milieu. Les résultats montrent que les sols du bas-fond sont hydromorphes, de perméabilité moyenne et relativement riches en éléments minéraux dans les horizons superficiels. Les apports en eau proviennent principalement des précipitations ainsi que des cours d'eau Mondi et Ditè. La dynamique de la nappe phréatique est influencée à la fois par le régime pluviométrique local et par le régime hydrologique du fleuve Ouémé, notamment en période de crue. La végétation du bas-fond est structurée en deux groupements principaux : le groupement (G1) à *Elaeis guineensis* et *Ludwigia decurrens*, localisé sur les franges hydromorphes, et le groupement (G2) à *Polygonum salicifolium* et *Ipomoea aquatica*, présent à l'échelle de l'ensemble du bas-fond.

Mots-clés : bas-fond, caractérisation morpho-pédologique, caractérisation hydrologique, Zonmon.

ABSTRACT

This study, conducted in the Zonmon inland valley located in the commune of Zangnanado (Zou Department, Benin), aims to characterize the biophysical environment as well as the spatial and temporal variability of hydrological characteristics (surface and groundwater), in order to establish a zoning of the different hydric status of the valley's geomorphic units. To achieve these objectives, an experimental setup was implemented, consisting of eighteen piezometers arranged along three parallel transects (three upstream, eight in the middle section, and six downstream), allowing monitoring of groundwater dynamics; three limnimetric gauges used to monitor surface water flow in order to characterize the hydrological functioning of the drainage axis; one rain gauge for quantifying rainfall inputs; two soil pits for describing soil profiles; and thirty sampling plots established for phytosociological surveys aimed at determining floristic composition and the degree of ecosystem disturbance. The results show that the soils of the inland valley are hydromorphic, moderately permeable, and relatively rich in mineral elements in the surface horizons. Water inputs into the system are mainly provided by rainfall as well as by the Mondi and Dité streams. Groundwater dynamics are influenced both by local rainfall patterns and by the hydrological regime of the Ouémé River, particularly during flood periods. The vegetation of the valley is structured into two main plant communities: community (G1) dominated by *Elaeis guineensis* and *Ludwigia decurrens*, located on hydromorphic fringes, and community (G2) dominated by *Polygonum salicifolium* and *Ipomoea aquatica*, distributed across the entire inland valley.

Keywords: inland valley, morpho-pedological characterization, hydrological characterization, Zonmon.

LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES

AA : Espèces Afro-Américaines.

ADRAO: Association pour le Développement de la Riziculture en Afrique de l'Ouest.

AM : Espèces Afro-Malgaches.

ASECNA : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et au Madagascar

AT : Espèces Afro-Tropicales.

CARDER: Centre d'Action Régional pour le Développement Rural.

CBF : Consortium Bas-Fonds.

CC : Conseil Communal

CEC : Capacité d'Echange Cationique

CeCPA: Centre Communal pour la Promotion Agricole.

CeRPA: Centre Régional pour la Promotion Agricole.

Ch. : Espèces chaméphytes.

CLCAM : Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel.

CPS : Centre de Promotion Sociale

CREP : Caisses d'Épargne et de Crédit

DA : Densité Apparente

FAO : Food and Agriculture Organisation.

FIT : Front Inter Tropical.

FSA : Faculté des Sciences Agronomiques.

GC : Espèces Guinéo-Congolaises.

Ge : Espèces Géophytes.

He : Espèces Hémicryptophytes.

IITA : Institut International d'Agriculture Tropicale.

INSAE : Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique.

LHME : Laboratoire d'Hydrologie et de Maîtrise de l'Eau.

MAEP: Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche.

NERICA: New Rice for Africa.

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement

ONG : Organisation Non Gouvernementale.

ORSTOM: Office de la Recherche Scientifique et Technique d'Outre-Mer.

PA : Espèces plurirégionales africaines.

PADME : Projet d'Appui au Développement de Micro-Entreprises

PAPME : Agence de Promotion et d'Appui aux Petites et Moyennes Entreprises

PAGEFCOM : Projet d'Appui à la Gestion des Forêts Communales

Pan : Espèces Pantropicales.

Ph : Espèces Phanérophytes.

PDC: Plan de Développement Communal. .

RAP: Réalisation du Potentiel Agricole des zones de bas-fond

RGPH : Recensement Général de la Population et de l'Habitat.

SDAC : Schéma Directeur d'Aménagement Communal

SIG : Système d'Information Géographique

SG: Espèces Soudano-Guinéennes.

SONIAH : Société Nationale d'Irrigation et d'Aménagement Hydro-agricole.

SZ: Espèces Soudano-Zambéziennes.

Th : Espèces Thérophytes.

LISTE DES TABLEAUX

- Tableau 1 : Déclivité de la commune de Zagnanado.....	23
- Tableau 2 : Pédologie de la commune de Zagnanado.....	24
- Tableau 3 : Caractéristiques des unités géomorphologiques de la commune de Zagnanado.....	25
- Tableau 4 : Répartition de la végétation de la commune de Zagnanado.....	27
- Tableau 5: Méthodologie de Collecte, Outils d'Analyse et Personnes Ressources/site d'échantillonnage par questions de recherche.....	40
- Tableau 6 : Granulométrie des sols du bas-fond de Zonmon.....	45
- Tableau 7: Caractéristiques physico-hydrauliques des sols des bas-fonds.....	45
- Tableau 8: Mesure de débit.....	57

LISTE DES PHOTOS

- Photo1 : Mesure limnimétrique.....	B
- Photo2 : Mesure piézométrique.....	B
- Photo3 : Fosse pédologique (frange hydromorphe).....	B
- Photo4 : Fosse pédologique (partie centrale).....	B
- Photo5 : Mesure de la perméabilité (méthode de porchet).....	B

LISTE DES FIGURES

- Figure1:Place du bas-fond dans la toposéquence.....	9
- Figure2:Coupe en travers type d'un vallon, observation de la topo-séquence d'un paysage.....	9
- Figure3 :Différenciation d'amont en aval dans le bas-fond.....	12
- Figure4:Profil transversal d'un bas-fond.....	14
- Figure5:Profil longitudinal d'un bas-fond.....	15
- Figure6:Coupe morpho-pédologique des bas-fonds des zones soudaniennes et soudano-guinéennes.....	15
- Figure 7 : Carte Administrative de la commune de Zagnanado.....	23
- Figure 8 : Carte d'occupation des sols du bas-fond de Zonmon.....	33
- Figure : 9 Dispositif expérimental sur le bas-fond de Zonmon.....	38
- Figure 10a: Profil topographique du transect amont.....	42
- Figure 10b: Profil topographique du Transect médian.....	42
- Figure 10c: Profil topographique du transect aval.....	43

- Figure 10d: Profil en long du bas-fond	43
- Figure 11: Profil pédologique du bas-fond de Zonmon.....	44
- Figure 12a: Evolution de l'infiltration cumulée sur le bas-fond.....	47
- Figure 12b: Evolution de la vitesse d'infiltration sur le bas fond.....	48
- Figure 13a : Variations inter-annuelles de la pluviométrie de 2001 à 2011.....	49
- Figure 13b : Pluviométrie du site.....	50
- Figure 14: Evolution de la lame d'eau ruisselée.....	50
- Figure 15 : Dendrogramme des piézomètres du bas-fond de Zonmon.....	53
- Figure 16a : Fluctuation de la nappe en amont (transect 1).....	55
- Figure 16b : Fluctuation de la nappe en médiane (transect2).....	56
- Figure 16c : Fluctuation de la nappe en aval (transect 3).....	56
- Figure 17: Projection des communautés végétales dans le système d'axes 1 et 2.....	58
- Figure 18 : Dendrogramme représentant les phytocénoses du bas-fond de Zonmon.....	59
- Figure 19a : Spectres bruts et pondérés des types biologiques du groupement (G1).....	60
- Figure 19b : Spectres bruts et pondérés des types phytogéographiques du groupement (G1).....	60
- Figure 20a : Spectres bruts et pondérés des types biologiques du groupement (G2).....	61
- Figure 20b : Spectres bruts et pondérés des types phytogéographiques du groupement (G2).....	61

Table des matières

CERTIFICATION	i
DEDICACES	ii
REMERCIEMENTS.....	iii
RESUME	iv
ABSTRACT	v
LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES.....	vi
LISTE DES TABLEAUX	viii
LISTE DES PHOTOS	viii
LISTE DES FIGURES	viii
INTRODUCTION	12
CHAPITRE 1 : CADRE THEORIQUE	16
1.1 Problématique et justification	16
1.2. Objectifs de l'étude.....	18
1.2.1. Objectif général	18
1.2.2 Objectifs spécifiques	18
1.3. Hypothèses	18
CHAPITRE2: ETAT DES CONNAISSANCES	19
2.1. Définition du concept de bas-fond.....	19
2.2. Caractéristiques des bas-fonds.....	21
2.2.1 Caractéristiques morpho-pédologiques	22
2.2.2. Caractéristiques hydrologiques	27
2.2.3. Typologie des bas-fonds.....	28
2.2.4. Composition floristique.....	29
2.3. Méthode de diagnostic de pré-aménagement.....	30
2.3.1. Définition et principes	31
2.3.2. Les paramètres du diagnostic de pré-aménagement.....	31
2.3.3. Les types d'aménagement des bas-fonds.....	33
CHAPITRE 3: PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE	35
3.1 Présentation de la commune de Zangnanado.....	35
3.1.1 Situation géographique et administrative.....	35
3.1.2 Cadre physique	38
3.1.3. Dynamiques socio-économiques	42

3.2. Présentation du bas-fond de Zonmon.....	45
CHAPITRE 4: CADRE METHODOLOGIQUE.....	48
4.1. Caractéristiques morpho-pédologiques.....	48
4.1.2 Mesure des caractéristiques morphométriques.....	48
4.1.3 Caractéristiques physiques des sols du bas-fond.....	49
4.2. Caractéristiques hydrologiques.....	49
4.2.1 Perméabilité du sol.....	50
4.2.2 Suivi limnimétrique.....	50
4.2.3 Suivi piézométrique.....	50
4.2.4 .Suivi pluviométrique.....	51
4.2.5. Débit d'écoulement.....	51
4.3 Caractéristiques floristiques du bas-fond.....	53
CHAPITRE 5 : CARACTERISTIQUES MORPHO-PEDOLOGIQUES, HYDROLOGIQUES ET FLORISTIQUES.....	41
5.1. Caractéristiques morpho-pédologiques du bas-fond de Zonmon.....	41
5.1.2. Pédologie.....	43
5.2 Caractéristiques hydrologiques.....	50
5.2.1 Les apports d'eau.....	51
5.2.2 Dynamique de la lame d'eau ruisselée.....	53
5.2.3 Les nappes et leur fonctionnement.....	55
5.2.4 Débits du chenal d'écoulement.....	60
5.3 Analyse et typologie de la végétation.....	60
CHAPITRE 6 : PROPOSITION DE MODES DE GESTION ET DE TECHNIQUES DE MAITRISE DE L'EAU.....	68
6.1 Contraintes techniques.....	68
6.2 Contraintes socio-économiques.....	69
6.3 Proposition de techniques de maîtrise de l'eau.....	69
CONCLUSION ET SUGGESTIONS.....	71

INTRODUCTION

L'agriculture constitue le principal secteur d'activité en milieu rural au Bénin et demeure un pilier essentiel de l'économie nationale. Elle occupe une proportion importante de la population active et contribue significativement au produit intérieur brut du pays (INSAE, 2006). Cette activité repose essentiellement sur deux ressources naturelles fondamentales, à savoir le sol et l'eau, dont la disponibilité et la qualité conditionnent la productivité des systèmes agricoles ainsi que la sécurité alimentaire des populations.

Le Bénin dispose d'importantes ressources naturelles favorables au développement de l'agriculture. Selon le Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (MAEP, 2000), le pays compte environ 4 814 000 ha de terres potentiellement cultivables ainsi qu'un réseau hydrographique composé de fleuves, de lacs, de lagunes et de nombreux bas-fonds. Ces ressources offrent un potentiel considérable pour le développement d'une agriculture durable et diversifiée.

Cependant, depuis plusieurs décennies, la pression démographique, conjuguée à l'intensification des activités agricoles, exerce une forte pression sur les terres cultivées. La réduction progressive, voire la disparition des périodes de jachère, favorise l'épuisement des sols et accélère leur dégradation. Biaou (1993) souligne que la commercialisation croissante des produits agricoles a conduit les producteurs à intensifier l'exploitation des terres afin de répondre à la demande des marchés tout en assurant les besoins alimentaires des ménages. Cette dynamique, combinée à la croissance démographique, contribue à l'appauvrissement progressif des terres agricoles (Van der Pol, 1993).

Par ailleurs, plusieurs études ont mis en évidence l'importance des processus de dégradation des sols liés notamment à l'érosion hydrique. Ces phénomènes entraînent une diminution de la fertilité des sols, une baisse des rendements agricoles ainsi qu'une réduction des possibilités de diversification des cultures. À ces contraintes biophysiques s'ajoutent des difficultés socio-économiques, techniques et institutionnelles qui limitent davantage les performances des exploitations agricoles (Sheng, 1993). L'ensemble de ces facteurs contribue à la dégradation progressive des bassins versants et à l'épuisement des terres de plateau.

Face à cette situation, les bas-fonds apparaissent comme une alternative stratégique pour le développement agricole. Ces écosystèmes constituent des zones de concentration des eaux de ruissellement et présentent généralement des conditions hydriques plus favorables que les terres de plateau (Blanchet et al., 1995). Leur disponibilité en eau, associée à des sols souvent plus fertiles, offre des possibilités de production agricole plus stables, notamment dans un

contexte marqué par une forte variabilité climatique.

Les bas-fonds jouent ainsi un rôle déterminant dans les stratégies de sécurisation alimentaire des ménages ruraux. Dans certaines régions, ils représentent les seules terres susceptibles de garantir une production agricole régulière ainsi que des revenus substantiels. Dans d'autres contextes, ils constituent des espaces multifonctionnels où coexistent différentes activités telles que la riziculture, le maraîchage, l'arboriculture, la culture des tubercules, la pêche, le pâturage et la cueillette. L'organisation de ces activités dépend principalement de la microtopographie, des conditions hydrologiques ainsi que des caractéristiques socio-économiques des exploitations (Lavigne Delville, 1998).

Au Bénin, les bas-fonds offrent des conditions propices à la pratique d'une agriculture moins dépendante des aléas climatiques que celle conduite sur les plateaux. Ils permettent également le développement de cultures de contre-saison, notamment le maraîchage, contribuant ainsi à l'amélioration des revenus des producteurs et à l'approvisionnement des marchés. Conscientes de ce potentiel, les structures nationales de recherche et de développement ainsi que plusieurs projets de développement rural ont accordé une attention particulière à la valorisation durable de ces écosystèmes. C'est notamment le cas du projet ****RAP (Realizing the Agricultural Potential of Inland Valleys in sub-Saharan Africa while Maintaining their Environmental Services)****, dont l'objectif est de promouvoir une gestion durable des ressources naturelles tout en améliorant les moyens d'existence des populations rurales.

Toutefois, les performances agricoles observées dans les bas-fonds demeurent fortement tributaires de leurs caractéristiques biophysiques. Les propriétés morpho-pédologiques des sols, le fonctionnement hydrologique du bassin versant, le régime pluviométrique ainsi que les aménagements hydrauliques conditionnent la disponibilité de l'eau au cours de l'année. Cette disponibilité influence directement les superficies cultivables, les calendriers culturaux, les choix des spéculations, les rotations culturales ainsi que les rendements agricoles.

Malgré l'intérêt croissant accordé aux bas-fonds, les connaissances relatives à leur fonctionnement hydrologique restent encore insuffisantes dans plusieurs régions du Bénin. Or, une meilleure compréhension des interactions entre les caractéristiques morpho-pédologiques, les eaux de surface, les eaux souterraines et la végétation constitue un préalable indispensable à leur aménagement durable et à leur valorisation agricole.

Dans cette perspective, la présente étude a été entreprise dans le bas-fond de Zonmon, situé dans la commune de Zangnanado. Son objectif principal est de caractériser le milieu biophysique et d'analyser la variabilité spatiale et temporelle des caractéristiques hydrologiques des eaux de surface et des eaux souterraines, en vue d'établir un zonage des

différents statuts hydriques des diverses unités du bas-fond. Les résultats attendus contribueront à une meilleure compréhension du fonctionnement hydrologique de cet écosystème et fourniront des informations utiles pour sa gestion durable et l'amélioration de sa mise en valeur agricole.

Le présent mémoire est organisé en six chapitres. Les deux premiers présentent le cadre théorique de l'étude, notamment la problématique, les objectifs, les hypothèses de recherche ainsi que la synthèse bibliographique. Les troisième et quatrième chapitres décrivent respectivement le milieu d'étude et la méthodologie adoptée. Enfin, les cinquième et sixième chapitres présentent les résultats relatifs aux caractéristiques morpho-pédologiques et hydrologiques du bas-fond de Zonmon, suivis d'une proposition de techniques de maîtrise de l'eau adaptées aux conditions du site.

PREMIERE PARTIE :
CADRES THEORIQUE ET CONCEPTUEL

CHAPITRE 1 : CADRE THEORIQUE

1.1 Problématique et justification

L'agriculture constitue le principal secteur d'activité en milieu rural au Bénin et demeure un pilier essentiel de l'économie nationale. Elle contribue de manière significative à la création de richesse, à l'emploi et à la sécurité alimentaire des populations. Toutefois, ce secteur reste largement dominé par des systèmes de production extensifs, fortement dépendants des ressources naturelles et des conditions climatiques, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux perturbations environnementales et socio-économiques.

Au cours des dernières décennies, la croissance démographique, l'urbanisation et l'augmentation de la demande en produits agricoles ont entraîné une pression accrue sur les terres cultivables. Dans ce contexte, le secteur agricole est appelé à accroître durablement sa productivité afin de répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté.

Au Bénin, bien que le potentiel en terres agricoles demeure important, les sols subissent une dégradation progressive liée à des pratiques culturales peu durables. La réduction des périodes de jachère, l'exploitation continue des terres, la déforestation, l'érosion hydrique et éolienne ainsi que la diminution de la matière organique contribuent à l'appauvrissement des sols et à la baisse des rendements agricoles. Cette situation est aggravée par les effets du changement climatique, notamment la variabilité accrue des précipitations et l'augmentation de la fréquence des événements extrêmes, qui perturbent le fonctionnement des systèmes agricoles.

Face à cette dégradation des terres de plateau, les producteurs agricoles se tournent progressivement vers la mise en valeur des bas-fonds, longtemps considérés comme des zones marginales. Ces écosystèmes représentent aujourd'hui des espaces stratégiques pour la production agricole en raison de leur disponibilité en eau plus régulière et de leurs conditions édaphiques souvent favorables.

Les bas-fonds constituent des agroécosystèmes complexes dont le fonctionnement repose sur des interactions étroites entre les eaux de surface, les eaux souterraines, les sols hydromorphes et la végétation. Leur fonctionnement hydrologique est fortement influencé par la topographie, les caractéristiques morpho-pédologiques, le régime pluviométrique et les interactions avec les versants et les réseaux hydrographiques.

En Afrique de l'Ouest, plusieurs travaux ont montré que les bas-fonds jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement hydrologique des bassins versants, en assurant des fonctions de stockage, de transfert et de restitution des eaux (Albergel, 1988 ; Windmeijer & Andriess, 1993 ; Van de Giesen et al., 2000). Ils sont également reconnus comme des zones à fort potentiel agricole, notamment pour la riziculture et les cultures de contre-saison, en raison de leur disponibilité hydrique relativement plus stable que celle des terres de plateau (Raunet, 1985 ; AfricaRice, 2022).

Cependant, malgré leur importance, les performances agricoles et écologiques des bas-fonds varient fortement selon leurs caractéristiques biophysiques et leur niveau d'aménagement. De nombreuses études soulignent que leur mise en valeur dépend étroitement de la dynamique hydrologique locale, notamment la variation des nappes phréatiques, la fréquence des inondations et la durée de saturation des sols (IWMI, 2021).

Au Bénin, bien que plusieurs travaux aient été réalisés sur les bas-fonds, la majorité des études abordent séparément les aspects agronomiques, hydrologiques ou pédologiques, sans intégrer de manière conjointe la dynamique des eaux de surface et souterraines, les caractéristiques morpho-pédologiques et la distribution spatiale de la végétation. Cette fragmentation des analyses limite la compréhension globale du fonctionnement de ces écosystèmes et réduit l'efficacité des stratégies d'aménagement durable.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente étude, réalisée dans le bas-fond de Zonmon, situé dans la commune de Zangnanado. Elle vise à contribuer à une meilleure compréhension du fonctionnement de cet agroécosystème à travers une approche intégrée combinant l'analyse du milieu biophysique et l'étude de la variabilité spatiale et temporelle des caractéristiques hydrologiques.

L'objectif principal de cette recherche est de caractériser le milieu biophysique et d'analyser la variabilité spatiale et temporelle des caractéristiques hydrologiques des eaux de surface et souterraines du bas-fond de Zonmon, afin d'établir un zonage des différents statuts hydriques des unités fonctionnelles du site. Cette approche vise à fournir des bases scientifiques solides pour une gestion durable et différenciée des bas-fonds en fonction de leurs conditions hydrologiques et écologiques.

1.2. Objectifs de l'étude

1.2.1. Objectif général

L'objectif général de cette étude est de caractériser le milieu biophysique et d'analyser la variabilité spatiale et temporelle des caractéristiques hydrologiques (eaux de surface et eaux souterraines) du bas-fond de Zonmon, en vue d'établir un zonage des différents statuts hydriques des unités fonctionnelles du site.

1.2.2 Objectifs spécifiques

De manière spécifique, cette étude vise à :

- Caractériser les propriétés morpho-pédologiques des sols du bas-fond de Zonmon ;
- Analyser la dynamique spatio-temporelle de la nappe phréatique à travers un dispositif de suivi piézométrique ;
- Étudier le comportement hydrologique des eaux de surface à l'intérieur du bas-fond ;
- Évaluer les apports hydriques issus des précipitations et des écoulements locaux ;
- Analyser la composition floristique et la structuration de la végétation en relation avec les conditions hydrologiques ;
- Proposer un zonage des unités fonctionnelles du bas-fond en fonction des statuts hydriques.

1.3. Hypothèses

Cette étude repose sur les hypothèses suivantes :

H1 : Les caractéristiques morpho-pédologiques du bas-fond de Zonmon présentent une forte variabilité spatiale influençant la distribution de l'eau et la dynamique hydrologique.

H2 : La dynamique de la nappe phréatique est fortement corrélée aux variations saisonnières de la pluviométrie ainsi qu'aux apports des cours d'eau locaux.

H3 : Les écoulements de surface jouent un rôle déterminant dans la structuration hydrologique du bas-fond et dans la différenciation des unités écologiques.

H4 : La distribution de la végétation est étroitement liée aux conditions hydriques et permet d'identifier des gradients écologiques au sein du bas-fond.

H5 : L'intégration des données morpho-pédologiques, hydrologiques et floristiques permet d'établir un zonage fonctionnel cohérent du bas-fond.

CHAPITRE2: ETAT DES CONNAISSANCES

2.1. Définition du concept de bas-fond

Différentes définitions du concept de bas-fond ont été proposées par plusieurs auteurs. Ainsi, Browsers (1970) définit les bas-fonds comme des sols à texture hétérogène situés en position topographique basse, favorisant l'engorgement des sols pendant la saison des pluies.

Les bas-fonds sont généralement des zones basses par rapport aux terrains environnants et périodiquement inondées (Atouhou *et al.*, 1990). Selon Killiam et Teisser (1972), un bas-fond est une terre basse de petite vallée régulièrement inondée pendant la saison des pluies ou traversée par un lit mineur temporaire ou permanent. Le Consortium Bas-Fonds (1995) définit les bas-fonds comme des « fonds plats ou concaves, des vallons et de petites vallées éventuellement parcourus par un cours d'eau à écoulement temporaire, inondés pendant des périodes variables et caractérisés par la présence de sols hydromorphes ».

Selon Ouédraogo (1987), les bas-fonds sont des unités qui s'étendent généralement dans les plaines alluviales. Ils présentent le plus souvent une forme allongée. Leur modelé est plat et soumis à des inondations pendant la saison pluvieuse.

Pour Berton (1988), les bas-fonds se définissent dans le contexte général du paysage et par rapport aux autres unités morphologiques. À partir des points hauts (crêtes, buttes et plateaux) se développent les versants. Ces derniers, dont les pentes sont plus ou moins marquées, convergent vers les bas-fonds (figure 1). Berton (*op. cit.*) considère les bas-fonds comme les fonds des vallons et des petites vallées. Ils constituent les principaux axes de drainage des eaux (figure 2). Les eaux de ruissellement y convergent, les nappes phréatiques s'y concentrent et ils subissent l'influence directe des versants et des sommets, principalement par le biais des transferts d'eau et de matériaux solides.

Zeppenfeld et Vlaar (1990) définissent les bas-fonds comme les fonds plats et concaves des axes d'écoulement temporaire, inondés pendant plusieurs jours consécutifs de pluie et caractérisés par la présence de sols hydromorphes.

Selon Danvi (1995), le bas-fond est verdoyant pendant la saison pluvieuse et peut être traversé par une forêt-galerie. Quant à Lidon (1996), il considère que les bas-fonds regroupent les fonds de vallée au sens strict, les petites plaines alluviales inondables pendant une partie de l'année, ainsi que les glacis et les versants qui contribuent au fonctionnement hydrologique des zones dépressionnaires.

Delville et Boucher (1996) considèrent les bas-fonds comme des milieux complexes et hétérogènes présentant parfois d'importantes contraintes culturelles. Ils soulignent que ces milieux sont extrêmement variés, tant du point de vue de leurs caractéristiques morpho-pédologiques que de leur fonctionnement hydrologique.

Parmi les différentes définitions proposées, celle de Raunet apparaît comme la plus adaptée au contexte béninois et sera retenue dans le cadre de cette étude. En effet, Raunet (1985), cité par le Projet BEN/84/012-BEN/91/002 (1995), définit les bas-fonds comme des « fonds plats ou concaves des vallons, des petites vallées et des gouttières d'écoulement inondables, constituant des axes d'écoulement déprimés, souvent marécageux, ne possédant pas de cours d'eau permanent bien marqué, submergés pendant une période plus ou moins longue de l'année par une nappe à circulation lente et à ressuyage progressif, correspondant le plus souvent à l'affleurement d'une nappe phréatique ».

Figure1:Place du bas-fond dans la toposéquence

Source: Raunet, 1985

Figure 2: Coupe en travers type d'un vallon, observation de la topo-séquence d'un paysage(buttes-versant-basfond)

Source Berton1988

2.2. Caractéristiques des bas-fonds

Les bas-fonds se rencontrent sur différents types de socles rocheux. Les matériaux parentaux qui les composent peuvent être d'origine alluvionnaire ou colluvio-alluvionnaire (Arrivet, 1972 ; Veldkamp et Moormann, 1975, cités par Prince Agbodjan, 1999), ce qui explique leur grande diversité.

En effet, selon Delville et Boucher (1996), les bas-fonds présentent une forte variabilité, tant du point de vue de leur morphologie que de leur fonctionnement hydrologique. La diversité observée entre les bas-fonds de la Guinée (Afrique de l'Ouest) et ceux de Madagascar (Afrique de l'Est) est telle qu'elle exclut toute application d'un modèle d'aménagement standard. Cette variabilité s'observe également à l'intérieur d'un même pays, où les différences

régionales peuvent être très marquées. Par conséquent, les normes d'aménagement élaborées à l'échelle régionale ne peuvent être généralisées sans tenir compte des spécificités locales. Ainsi, chaque bas-fond constitue un cas particulier qui nécessite une analyse préalable afin de proposer un aménagement adapté à ses caractéristiques biophysiques et hydrologiques.

Les agroécosystèmes recevant une pluviométrie annuelle moyenne comprise entre 700 et 2 000 mm sont généralement drainés par des bas-fonds reposant sur une épaisse couche d'altérite. Cette dernière constitue une zone privilégiée d'accumulation des eaux souterraines, formant une nappe phréatique généralement discontinue, mais permanente dans les régions humides. Naturellement, le niveau de cette nappe fluctue au cours de l'année en fonction des variations saisonnières des précipitations (Danvi, 1995).

Selon Ogban (1999), cité par Lawson (2001), trois principaux éléments caractérisent les bas-fonds : la végétation, dominée par des espèces hydrophytes, les sols, généralement hydromorphes, et le régime hydrologique. Au-delà de ces composantes, les bas-fonds se distinguent également par leur fonctionnement hydraulique, qui dépend de plusieurs facteurs, notamment le climat, la topographie, les propriétés physiques des sols, le niveau de la nappe phréatique et les conditions de drainage.

2.2.1 Caractéristiques morpho-pédologiques

Selon Raunet (1985), le réseau des bas-fonds présente une organisation longitudinale qui permet de distinguer, de l'amont vers l'aval, quatre unités morphologiques : la tête du bas-fond, la partie amont, la partie aval et la vallée alluviale turbulente (figure 3).

D'après cet auteur, la tête du bas-fond, généralement élargie en forme de spatule ou d'« amphithéâtre », est caractérisée, dans la plupart des bas-fonds du Bénin, par des sols à texture sableuse à limono-sableuse. Selon Casenave et Valentin (1989), le ruissellement s'y effectue principalement en nappe, suivant des chemins préférentiels déterminés par la différenciation des états de surface.

La partie amont présente un profil transversal relativement horizontal en son centre, tandis que les flancs sont nettement concaves. Les sols y sont généralement argilo-sableux et reçoivent des apports colluviaux provenant des versants, qui s'accumulent au centre de la dépression. Les nappes phréatiques situées au niveau des flancs contribuent à l'inondation de

cette partie centrale et peuvent se maintenir jusqu'au début de la saison sèche. À ce niveau, le bas-fond est caractérisé par la présence de deux nappes superposées : une nappe profonde circulant dans les altérites et une nappe superficielle perchée au sein de la couche argilo-sableuse colmatée, dont la perméabilité est variable.

Dans la partie aval, caractérisée par un lit mineur bien marqué et encaissé, le bas-fond s'élargit progressivement. Son profil transversal devient plus plat et tend vers une configuration nettement horizontale.

Figure3:Différenciation d'amont en aval dans le bas-fond
Source :Raunet1985

Un véritable remblai colluvio-alluvial, de texture argilo-limoneuse, surmonte une couche sablo-gravillonnaire reposant sur les altérites. La perméabilité des sols y est relativement faible en raison de leur texture argilo-sableuse ou argilo-limoneuse. Selon Albergel (1987), la perméabilité globale mesurée sous pluie simulée et à l'état saturé est généralement inférieure à 10 mm/h. C'est dans cette partie que l'on rencontre le plus fréquemment les activités agricoles, lesquelles induisent des organisations particulières de la surface du sol ainsi que des variations des paramètres hydrodynamiques des sols (Albergel *et al.*, 1993). Le tronçon aval présente ainsi un potentiel plus élevé pour la riziculture que les autres tronçons du bas-fond (Danvi, 1995).

Quant à la vallée alluviale turbulente, elle résulte de la confluence de plusieurs bas-fonds et présente des caractéristiques qui en font une unité morphologique distincte des bas-fonds proprement dits (Berton, 1988). À ce niveau, le bassin versant devient suffisamment vaste pour que les écoulements soient capables de générer une dynamique hydrologique et sédimentaire importante (Danvi, 1995).

Au sein d'un même réseau hydrographique, les caractéristiques morpho-pédologiques des bas-fonds varient selon que l'on se situe en zone soudano-sahélienne ou en zone soudanienne et soudano-guinéenne (Albergel *et al.*, 1993). Dans ces différents contextes bioclimatiques, Raunet (1985) distingue les caractéristiques suivantes.

Bas-fonds de la zone soudano-sahélienne

Tronçon amont

- profil concave ;
- faible dépression ;
- largeur inférieure à 200 m ;
- absence de lit mineur ;
- absence de dépôts alluviaux ;
- sols sableux, généralement favorables à des cultures autres que le riz ;
- absence d'écoulements brutaux ;

- superficie du bassin versant inférieure à 5 km².

Tronçon aval

- profil plat ;
- largeur supérieure à 200 m ;
- présence d'un remblai colluvio-alluvial ;
- présence d'un lit mineur sinueux ;
- sols argileux relativement fertiles ;
- inondations circulantes fréquentes ;
- superficie du bassin versant comprise entre 5 et 50 km².

Bas-fonds des zones soudanienne et soudano-guinéenne (figure 6)

Tronçon amont

- largeur inférieure ou égale à 100 m ;
- profil transversal concave en berceau ;
- absence de lit mineur bien individualisé ;
- sols très sableux en bordure et argilo-sableux colmatés au centre, limitant la remontée capillaire (phénomène observé à Gankpétin, au Bénin) ;
- longueur inférieure à 1 km ;
- bassin versant d'une superficie comprise entre 2 et 10 km².

Tronçon aval

- largeur supérieure à 100 m ;
- profil transversal horizontal ;
- pente longitudinale plus faible que dans le tronçon amont ;
- présence de remblais alluviaux favorisant le développement de sols plus fertiles ;
- présence d'un cours d'eau sinueux bien canalisé ;
- longueur pouvant atteindre 10 km ;
- superficie du bassin versant inférieure à 75 km².

Selon Nyasenu (1995), cité par Prince Agbodjan (1999), les aménagements des bas-fonds sont d'autant plus simples et moins coûteux que les pentes longitudinales et transversales sont

faibles. D'après cet auteur, une pente longitudinale inférieure à 0,5 %, voire 1 %, est favorable à l'aménagement. En outre, la largeur du bas-fond ne devrait pas être inférieure à 50 m afin de permettre la pratique de la culture attelée ou mécanisée.

Dans le cas d'une mise en valeur sans aménagement hydraulique, le tronçon amont constitue généralement la partie la plus favorable du bas-fond.

La coupe transversale d'un bas-fond met en évidence l'organisation des différents matériaux qui le composent. Selon Albergel *et al.* (1993), les sols issus de l'altération des roches mères se différencient progressivement de part et d'autre de l'axe du bas-fond. Les profils transversal et longitudinal correspondants sont présentés respectivement aux figures 4 et 5.

Figure 4: Profil transversal d'un bas-fond.

Source : Prince AGBODJAN, 1999

Figure 5: Profil longitudinal d'un bas-fond

Source : Berton, 1988

Figure 6: Coupe morpho-pédologique des bas-fonds des zones soudaniennes et soudano-guinéennes. Source Raunet, 1985.

2.2.2. Caractéristiques hydrologiques

Les cultures pratiquées dans les bas-fonds sont soumises à différents flux hydriques, notamment le ruissellement, les écoulements de surface et les échanges avec la nappe phréatique, dont le contrôle reste souvent partiel (Delville et Boucher, 1996). En effet, les bas-fonds sont alimentés en eau par les ruissellements de surface ainsi que par les écoulements souterrains provenant des versants situés en amont sur le plan topographique.

Dans ce contexte, toute étude hydrologique des bas-fonds doit être associée à une caractérisation du bassin versant afin de mieux comprendre les relations entre le fonctionnement hydrologique du bas-fond et son environnement. Cette approche nécessite la prise en compte des caractéristiques topographiques, morphométriques et hydrographiques du bassin versant (Albergel, 1988 ; Albergel et Claude, 1988, cités par Prince Agbodjan, 1999).

Selon Delville et Boucher (1996), l'alimentation en eau des bas-fonds repose sur trois principales sources : les précipitations, les écoulements de surface (ruissellement et cours d'eau) et les eaux souterraines (nappes phréatiques et sources). La contribution relative de chacune de ces composantes varie selon les caractéristiques du bas-fond et les périodes de l'année. Ainsi, une observation attentive du fonctionnement hydrologique permet de recueillir des informations précieuses sur le comportement du milieu. Étant donné que chaque bas-fond constitue un système particulier, les connaissances empiriques des producteurs locaux peuvent

également contribuer à cette caractérisation. Les informations relatives à la hauteur, à la largeur, à la période d'occurrence et à la durée des crues constituent des indicateurs utiles pour compléter les observations de terrain (Danvi, 1995).

Par ailleurs, Berton (1988) souligne que le bas-fond ne peut être étudié indépendamment du reste du paysage. L'ensemble du bassin versant doit être considéré dans toute démarche de mise en valeur intégrée des terroirs villageois. Dans le même sens, Albergel (1988), cité par Prince Agbodjan (1999), montre que le fonctionnement hydrologique d'un bas-fond est étroitement lié à celui de l'ensemble de son bassin versant.

Dans cette perspective, l'étude des crues constitue une étape essentielle pour la conception et le dimensionnement des ouvrages d'aménagement hydraulique. Son objectif principal est d'estimer les débits de pointe susceptibles d'affecter les ouvrages afin d'assurer leur stabilité, de prévenir leur submersion et de limiter les risques de destruction (Albergel *et al.*, 1993).

Outre l'analyse des crues, la compréhension du fonctionnement hydrologique des bas-fonds repose également sur le suivi des niveaux de la nappe phréatique à l'aide de mesures piézométriques, sur l'observation des écoulements de surface au moyen de mesures limnimétriques, ainsi que sur l'évaluation de la perméabilité des sols. Ces différents paramètres fournissent des informations essentielles pour caractériser les échanges hydriques et orienter les choix d'aménagement et de gestion durable des bas-fonds.

2.2.3. Typologie des bas-fonds

La catégorisation des bas-fonds varie selon plusieurs critères, notamment le modelé, les matériaux constitutifs et le régime hydrologique. Plusieurs typologies ont ainsi été proposées.

- La typologie d'Albergel et Claude (1988), élaborée à partir des données hydrologiques recueillies par l'ORSTOM (actuel IRD) sur les bassins versants représentatifs de l'Afrique de l'Ouest (Dubreuil, 1972), distingue cinq grandes familles de bas-fonds selon des critères géologiques et climatiques, permettant de regrouper des ensembles cohérents pour expliquer leur fonctionnement hydrologique.
- La typologie de Raunet (1982, 1985), développée pour les zones de socle ancien, repose sur des critères morpho-géologiques. Elle distingue quatre grandes familles de

bas-fonds en fonction de l'influence respective des eaux de surface et des nappes phréatiques.

- La typologie de Killian et Teisser (1972), cités par Diatta (1996), concerne les zones de socle ancien recevant entre 1 000 et 1 400 mm de précipitations annuelles. Elle est fondée sur des critères morphologiques auxquels sont associées les caractéristiques de la végétation, permettant de distinguer cinq familles de bas-fonds.

Toutefois, aucune de ces typologies ne prend véritablement en compte les dimensions agronomiques et socio-économiques, pourtant essentielles à la mise en valeur durable des bas-fonds. Afin de pallier ces insuffisances, Albergel *et al.* (1993) proposent une typologie fondée à la fois sur des critères régionaux et des critères locaux.

Critères régionaux

- la zonation climatique ;
- le substrat géologique et le relief ;
- la densité démographique ;
- le degré d'intégration à l'économie de marché.

Critères locaux

- la taille du bassin versant et la morphologie du bas-fond ;
- l'organisation sociale et foncière ;
- les techniques locales de maîtrise de l'eau ;
- les possibilités d'accès aux sources de financement.

Cette typologie intègre simultanément les composantes naturelles et humaines du milieu. Elle constitue ainsi un cadre d'analyse pertinent pour la caractérisation hydraulique, agronomique, socio-économique et institutionnelle des bas-fonds.

2.2.4. Composition floristique

La composition floristique constitue l'une des principales caractéristiques des bas-fonds. Son étude repose généralement sur la réalisation d'inventaires floristiques permettant d'identifier les espèces végétales présentes et de caractériser les groupements végétaux.

Peu d'études consacrées aux bas-fonds se sont toutefois intéressées spécifiquement à leur composition floristique. Ainsi, Thiombiano *et al.* (1995), dans leur étude portant sur la caractérisation du bas-fond sahélien de Thion, ont réalisé un inventaire floristique afin d'identifier la composition végétale de ce milieu.

Dans le cadre de la caractérisation détaillée du bas-fond de Gankpétin, Akouegninou *et al.* (1996), cités par Hounsou (2007), ont effectué des relevés phytosociologiques ayant permis de décrire la structure et la composition floristique des formations végétales des bas-fonds, des versants et des sommets d'interfluves.

De même, Diatta (1996), dans son étude consacrée aux sols gris de bas de versant sur granito-gneiss en région centrale de Côte d'Ivoire, a réalisé un inventaire floristique couvrant l'ensemble du gradient topographique, depuis le moyen glacis jusqu'au bas-fond.

2.3. Méthode de diagnostic de pré-aménagement

Depuis 1986, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), en collaboration avec les institutions nationales de recherche agronomique d'Afrique de l'Ouest, a développé un programme concerté visant l'intensification et la pérennisation des productions agricoles dans les zones de bas-fonds grâce à une maîtrise partielle ou totale des écoulements hydriques (Legoupil et Lidon, 1995).

C'est dans ce contexte qu'a été élaborée la méthode de Diagnostic Rapide de Pré-Aménagement (DIARPA) au sud du Mali, afin de répondre aux limites des méthodes d'évaluation alors utilisées, jugées insuffisamment opérationnelles par les praticiens.

Cette méthode permet de définir le type d'aménagement le plus approprié ainsi que ses principales caractéristiques techniques. Elle contribue également à améliorer l'adéquation entre les ouvrages réalisés, les caractéristiques physiques du terroir et les conditions socio-économiques des communautés bénéficiaires (Prince Agbodjan, 1999).

2.3.1. Définition et principes

Le Diagnostic Rapide Hydraulique d'un bas-fond est une méthode opérationnelle reposant sur la mesure ou l'évaluation de différents paramètres permettant d'expliquer le fonctionnement du milieu. La combinaison de ces paramètres permet de déterminer le type d'aménagement le mieux adapté et d'évaluer son impact en matière de sécurisation hydrique (Legoupil et Lidon, 1995).

Selon Blanchet *et al.* (1995), le DIARPA consiste à mettre en œuvre un ensemble de méthodes de caractérisation hydraulique, agronomique et socio-économique afin de :

- évaluer la pertinence technique, économique et sociale d'un aménagement hydro-agricole ;
- déterminer le type d'aménagement le mieux adapté et en définir les principales caractéristiques dimensionnelles ;
- proposer, en fonction du niveau de technicité des producteurs ainsi que du contexte socio-économique et institutionnel local, les mesures d'accompagnement agronomiques, organisationnelles et institutionnelles nécessaires à l'optimisation de la mise en valeur du futur aménagement.

2.3.2. Les paramètres du diagnostic de pré-aménagement

Les paramètres pris en compte dans le DIARPA sont regroupés en quatre catégories : hydrauliques, agronomiques, socio-économiques et institutionnels.

Paramètres hydrauliques

Les principaux paramètres hydrauliques sont :

- la morphométrie du bassin versant, déterminée à partir de la superficie, de l'état de surface et de l'indice général de pente, obtenus grâce à la carte topographique. Ces paramètres interviennent dans l'estimation des débits de crue ;
- la morphométrie du bas-fond, caractérisée par sa longueur, sa largeur moyenne et maximale, ses pentes longitudinales et transversales, les dimensions du lit mineur, l'importance des bourrelets de berge ainsi que les axes préférentiels d'écoulement ;

- la profondeur du substrat imperméable, qui conditionne les pertes par fuite éventuelles et les possibilités d'aménagement des bas-fonds à sols perméables ;
- la perméabilité des sols, qui permet d'évaluer les pertes par infiltration et les possibilités de maintien d'une lame d'eau en surface en l'absence d'une nappe phréatique affleurante (Prince Agbodjan, 1999).

Les écoulements de base correspondent aux écoulements de surface alimentés par la vidange progressive des nappes phréatiques du bassin versant et du bas-fond (Legoupil, 1999). Leur estimation nécessite l'analyse conjointe :

- du fonctionnement de la nappe à l'aide d'un réseau de piézomètres ;
- du débit d'étiage mesuré en fin de saison des pluies ;
- des données pluviométriques.

Paramètres agronomiques

Les paramètres agronomiques concernent le potentiel de production, l'occupation du bas-fond ainsi que les pratiques culturelles locales.

Le potentiel de production est évalué à travers le suivi d'une spéculation agricole donnée. L'occupation du bas-fond est déterminée par un inventaire et une cartographie des différentes cultures et activités pratiquées. Une enquête informelle auprès des producteurs permet également de mieux comprendre les facteurs expliquant l'occupation actuelle du bas-fond.

Paramètres socio-économiques

La caractérisation socio-économique est réalisée à trois niveaux (Blanchet *et al.*, 1995) :

- la communauté villageoise ;
- les différents types d'exploitation agricole ;
- les différentes catégories d'actifs agricoles.

Paramètres institutionnels

Les paramètres institutionnels prennent en compte les possibilités d'accès au crédit, aux subventions publiques ainsi qu'aux dispositifs d'appui proposés par les structures étatiques et

les organisations non gouvernementales intervenant dans le développement rural (Prince Agbodjan, 1999).

2.3.3. Les types d'aménagement des bas-fonds

Le DIARPA recommande plusieurs types d'aménagement adaptés aux caractéristiques du milieu. Ces solutions techniques, largement expérimentées, permettent de répondre à la diversité des conditions hydrologiques et géomorphologiques des bas-fonds (Danvi, 1996, cité par Lawson, 2001).

Selon Lidon *et al.* (1993), les principaux types d'aménagement sont :

- les diguettes en courbes de niveau ;
- les diguettes déversantes simples en courbes de niveau ;
- les diguettes en courbes de niveau équipées de déversoirs centraux ou latéraux ;
- les diguettes déversantes sans masque d'étanchéité ;
- les diguettes déversantes avec masque d'étanchéité ;
- les ouvrages de déversement destinés à l'épandage des crues et au soutien de la nappe phréatique.

DEUXIEME PARTIE :
MILIEU D'ETUDE ET METHODOLOGIE

CHAPITRE 3: PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE

3.1 Présentation de la commune de Zangnanado.

3.1.1 Situation géographique et administrative

La commune de Zangnanado est située sur le plateau de Zangnanado, le plus petit des plateaux localisés au nord de la dépression de la Lama. Elle est comprise entre 7°00' et 7°30' de latitude Nord et 2°15' et 2°30' de longitude Est. Elle couvre une superficie d'environ **750** km² et est limitée : au nord par la commune de Dassa-Zoumè ; au sud par les communes de Ouinhi et de Zogbodomey ; à l'est par les communes de Kétou et d'Adja-Ouèrè ; à l'ouest par les communes de Covè, Za-Kpota et Djidja.

La commune est subdivisée en six (06) arrondissements, à savoir Zangnanado, Agonlin-Houégbo, Banamè, Kpédékpo, Dovi et Don-Tan. Elle est située à environ 47 km d'Abomey, chef-lieu du département du Zou, dont elle constitue l'une des neuf communes.

Sur le plan administratif, la commune est placée sous la tutelle de la préfecture du département du Zou. Elle comprend 27 villages et **7** quartiers de ville, répartis entre les six arrondissements. Chaque village est administré par un chef de village, tandis que chaque arrondissement est dirigé par un chef d'arrondissement. La gouvernance communale est assurée par un Conseil communal composé de onze conseillers élus, présidé par un maire assisté de deux adjoints et appuyé par trois commissions permanentes.

L'organisation territoriale actuelle de la commune de Zangnanado résulte de plusieurs réformes administratives intervenues depuis la période coloniale. Historiquement, dès le XVIII^e siècle, la région de l'Agonlin faisait partie du royaume d'Abomey. Sous le règne du roi Guézo, elle servait de base militaire lors des campagnes menées contre les royaumes yorubas de Kétou et d'Abéokuta.

Par l'acte du 21 juin 1895, le roi Agoli-Agbo renonça officiellement à son autorité sur la région de l'Agonlin. Durant toute la période coloniale et jusqu'aux années 1970, l'Agonlin demeura une seule entité administrative. En 1978, le cercle de Zangnanado fut subdivisé en

trois districts : Zangnanado, Covè et Ouinhi, qui deviendront, avec l'avènement de la décentralisation, les communes actuelles.

Du point de vue hydrographique, la commune est répartie entre deux grands bassins versants. Plus des trois quarts de son territoire (environ 433 km²) appartiennent au bassin du fleuve Ouémé, tandis que le reste (environ 166 km²) est drainé par le bassin de la rivière Zou (Carte 2).

Le réseau hydrographique communal est relativement dense. En dehors du fleuve Ouémé et de son principal affluent, le Zou, la commune compte environ 66 plans et cours d'eau. Leur répartition est inégale selon les arrondissements : 7 à Don-Tan, 8 à Banamè, 8 à Zangnanado, 11 à Kpédékpo, 14 à Agonlin-Houégbo et 18 à Dovi.

Figure 7 : Carte Administrative de la commune de Zangnanado

3.1.2 Cadre physique

3.1.2.1 Relief

Le relief de la commune est caractérisé par des plaines et des plateaux engendrant une dénivelée d'environ 270 m entre le point le plus haut situé dans la portion nord de la commune et le point le plus bas dans la pointe Sud. Les pentes y sont généralement de moins de 5 % mais près de 4 % du territoire est caractérisé par des versants avec une déclivité supérieure à 15 % (sdac 2010).

Tableau 1 : Déclivité de la commune de Zagnanado

Déclivité %	Recouvrement	
	Km ²	%
0-2 %	132,8	24,2
2-6 %	250,0	45,5
6-8 %	90,1	16,4
8-16 %	55,1	10,0
16-30 %	18,6	3,4

Source : SDAC Zagnanado(2010)

3.1.2.2 Climat

Le climat dans la Commune de Zagnanado est de type intermédiaire entre le climat subéquatorial maritime et le climat soudano guinéen. Il est caractérisé par quatre saisons à savoir :

- Une grande saison pluvieuse de mars à juillet ;
- Une petite saison sèche en août ;
- Une petite saison pluvieuse de septembre à octobre ;
- Une grande saison sèche de novembre à mars.

Le rythme pluviométrique est alors de type bimodal. La variation des saisons est déterminée par le déplacement du Front Intertropical (FIT) au cours de l'année. Ces dernières années, les déficits pluviométriques sont plus prononcés et cette situation couplée avec la mauvaise

répartition des pluies influence négativement la production agricole et halieutique. D'après les données pluviométriques de l'ASECNA, la moyenne annuelle des précipitations est de 985 mm d'eau, réparties sur 74 jours en moyenne. Les températures annuelles oscillent entre 19, 9°C et 34°C. La commune se retrouve sur deux bassins versants. Près des trois quarts de la commune (433 km²) est drainé vers la rivière Ouémé et le reste (166 km²) s'écoule vers la rivière Zou.

3.1.2.3 Pédologie

Sur le plan pédologique, la commune de Zagnanado est recouverte d'environ un tiers de sols ferrugineux et d'un autre tiers de sols ferralitiques (SDAC Zagnanado 2010). Les sols ferrugineux sont caractérisés par une dominance des oxydes de fer en raison d'une altération encore incomplète des minéraux primaires. Pour leur part, les sols ferralitiques sont engendrés par une altération très poussée des minéraux primaires et sont dépouillés de leur fertilité naturelle. Les sols ferralitiques formés sur Continental Terminal présentent après la pluie et avant le ressuyage un aspect boueux et très glissant. Les sols hydromorphes, c'est-à-dire engorgés d'eau de façon temporaire ou permanente, recouvrent environ le dernier tiers de la commune. Finalement, des vertisols sont observés dans la partie Est de la commune.

Tableau 2 : Pédologie de la commune de Zagnanado.

Sols	Recouvrement	
	Km ²	%
Sols ferrugineux tropicaux appauvris peu ferruginisés sur embréchite et granite	165,5	30,1
Sols hydromorphes à pseudo-gley sur matériau alluvial argileux et sédiment argileux du Paléocène	125,5	22,8
Sols ferralitiques, modaux, sur grès et matériau colluvial	69,7	12,7
Sols ferralitiques, modaux, sur sédiment meuble argilo-sableux du Continental terminal	50,1	9,1
Sols ferralitiques, modaux, faciès induré sur grès et sédiment argilo-sableux du Crétacé	41,1	7,5
Sols hydromorphes à pseudo-gley sur sable sur argile	27,4	5,0
Sols hydromorphes à gley sur matériau alluvial argileux	19,1	3,5
Sols hydromorphes à pseudo-gley sur matériau alluvial sablo-limoneux à limono-argileux	15,0	2,7
Vertisols sur argile sédimentaire	14,1	2,6
Sols ferralitiques, modaux, sur matériau argilo-sableux remanié et grès du Crétacé	10,3	1,9
Fleuve/ bassin	6,8	1,2
Sols ferrugineux tropicaux hydromorphes sur matériau colluvial sableux et sablo-argileux	5,2	0,9

Source : SDACZagnanado(2010)

3.1.2.4 Zonage géomorphologique

La commune de Zagnanado se retrouve dans sept unités géomorphologiques du pays. Près du tiers de la commune est située dans les vallées de l'arrière-pays, et ce principalement dans la partie Sud. La partie Ouest de la commune est recouverte de plateaux. Les pénéplaines couvrent environ 28 % de la commune principalement dans les parties Est et Nord de la commune. Finalement, la partie Sud-est est caractérisée par la dépression de Lama et les collines et escarpements couvrent environ 5 % de la commune. Selon la carte du SIG – DPP/MAEP, la commune de Zagnanado fait partie de la zone agro-écologique des terres de barre dont les principales spéculations sont la culture du maïs en tête de rotation, le manioc, le niébé et l'arachide. Le régime des pluies y est souvent perturbé entraînant des changements dans les cycles de production annuels.

De l'analyse des données sur les caractéristiques des sols, de la végétation et du relief, il se dégage que la commune de Zagnanado peut être délimitée en trois zones agroécologiques dont les caractéristiques sont présentées dans le Tableau 3.

Tableau 3 : Caractéristiques des unités géomorphologiques de la commune de Zagnanado.

Zone	Arrondissements	Relief	Sols	Végétation
Zone 1	Tout Banamè et le nord de Don-Tan	Ondulé et présentant des Collines par endroit	Sols ferrugineux tropicaux lessivés formés sur les terrains cristallins, concrétionnés ou gravionnaires, faisant apparaître des cuirasses	savanes boisées, savanes arborées, champs cultivés et les plantations
Zone 2	Zagnanado, Don-Tan et Agonlin-Houégbo	Plateau de terre de barre	Sols ferralitiques sur grès et matériau colluvial ou sédiments argilo sableux du continental terminal	savane herbacée, savane arbustive, champs et les plantations
Zone 3	Kpédékpo, Dovi et une partie du sud et de l'est d'Agonlin-Houégbo	Dépression et bas-fonds	Sols hydromorphes à pseudo-gley sur sable, à pseudo-gley sur matériau alluvial argileux	savanes herbacées et marécageuses

Source : SDAC Zagnanado(2010)

3.1.2.5 Végétation

Le couvert végétal est principalement caractérisé par des mosaïques de culture et jachère dans la partie Ouest et des zones de savane arborée et arbustive dans la partie Est. De plus, des marécages sont situés dans la partie Sud et des zones de forêts claire/savane boisée dans la partie Nord. Des zones de mosaïques de culture et de jachère sous palmiers sont parsemées dans la commune. Finalement, des galeries forestières sont observées le long du fleuve Ouémé.

Tableau 4 : Répartition de la végétation de la commune de Zangnanado.

Couvert végétal	Recouvrement	
	Km ²	%
Mosaïque de culture et de jachère	209,4	37,8
Savane arborée et arbustive	164,9	29,8
Marécage	89,5	16,2
Forêt claire /savane boisée	43,7	7,9
Mosaïque de culture et jachère sous palmiers	23,5	4,2
Galerie forestière	11,3	2,0
Plan d'eau	10,2	1,8
Agglomération	1,0	0,2
Forêt dense	0,2	Insignifiant
Plantation	0,1	Insignifiant

Source : SDAC Zangnanado(2010)

3.1.2.6 Hydrographie

Les ressources en eau constituent les ressources naturelles les plus importantes de la Commune, avec environ 66 plans et cours d'eau en dehors du fleuve Ouémé et son affluent le Zou. Elles se répartissent dans les arrondissements à raison de 7 à Don-Tan, 8 à Banamè, 8 à Zangnanado, 11 à Kpédékpo, 14 à Agonlin-Houégbo, et 18 à Dovi. Elles sont utilisées pour la

pêche qui est d'ailleurs la deuxième activité des populations de la commune derrière l'agriculture. En dehors de la pêche, certains cours ou plans d'eau servent d'eau de boisson. Il s'agit principalement des nombreuses sources dont seulement celles de Massavi à Doga, Togboawayà à Zougoudo (Vêdji, Ajido) et Aglui-glui à Awinvi sont aménagées, toutes ces sources aménagées sont dans l'arrondissement de Zagnanado. On peut aussi noter les cultures maraîchères qui sont développées aux abords de certains plans et cours d'eau. Les activités de pêche favorisent le développement du commerce des poissons et des activités de mareyage dans lesquelles se spécialisent certaines femmes surtout pendant les périodes de pointe de pêche qui se situent entre Décembre et Mai. Enfin, la Commune dispose des centaines d'hectares de Bas-fonds qui sont très faiblement valorisés. Une vaste plaine d'inondation s'étend depuis la confluence du Zou et de l'Ouémé jusqu'au nord du lac Azili.

3.1.3. Dynamiques socio-économiques

L'agriculture, la pêche, l'élevage et la chasse occupent une bonne frange de la population active (57,2 %) suivis des activités de commerce et de restauration (19,4 %). De même, l'analyse de l'évolution des activités montre que la frange de la population active qui pratique l'agriculture est passée de 67,5 % en 1992 à 57,2 % en 2002. Cette réduction sensible des actifs agricoles se fait au profit des autres secteurs d'activité. Cela est dû aux nombreux problèmes auxquels les agriculteurs sont confrontés, qui sont entre autres, la détérioration de la filière coton, la baisse de la fertilité des sols, la pénurie foncière, les aléas climatiques, etc.

3.1.3.1 Agriculture

Elle occupe en 2002, 57,2% de la population active de la commune soit 9.781 actifs agricoles. 82 % de la population totale de la commune font l'agriculture. Celle-ci est pratiquée dans tous les arrondissements mais en forte proportion dans les arrondissements de Banamè (29 %), Don-Tan, Kpédékpo (14 %) et Dovi (12 %) et en faible proportion dans les arrondissements d'Agonli-Houégbo (10%) et Zagnanado (9 %), (SDAC 2010).

Le nombre de ménages agricoles est de 5 643 pour une population totale de 36 756 agriculteurs. Les agriculteurs sont retrouvés dans tous les arrondissements de la commune (au moins 70 %), sauf dans l'arrondissement de Zagnanado qui a 61 % de population agricole. La taille moyenne des ménages est selon le recensement de 2002 de 5,1 personnes par ménage dans la commune. Cette taille moyenne varie d'un arrondissement à un autre. Les ménages

agricoles représentent 77,80 % des ménages de la commune et ont une taille moyenne de 5,4 personnes par ménage.

En ce qui concerne l'utilisation des terres, les superficies emblavées dans les exploitations varient en général de 0,35 ha à 24 ha avec en moyenne 4,61 ha. Le taux d'utilisation des terres cultivables dans la commune est d'environ 55 %. Seuls les arrondissements de Banamè et de Don-Tan disposent de réserves de terres non encore exploitées. Les principales cultures pratiquées dans les exploitations agricoles de la commune de Zagnanado sont le maïs, le manioc, le coton, l'arachide, le niébé, la patate douce ainsi que certaines cultures maraîchères et le taro qui sont réalisées dans les bas-fonds. La taille des exploitations est de 0 à 1,5 ha pour les petites exploitations, 1,5 ha à 2 ha pour les exploitations moyennes et 3 à 5 ha pour les grandes exploitations. La superficie moyenne cultivée annuellement est 11 805 ha. Les cultures pratiquées peuvent être regroupées en cinq (5) grandes catégories à savoir :

- les céréales (maïs, sorgho) qui occupent 29 % des superficies cultivées;
- les légumineuses qui occupent 15 % des superficies cultivées;
- les tubercules qui occupent 19 % des superficies cultivées;
- les cultures maraîchères qui occupent 3 % des superficies cultivées;
- les cultures de rentes, arachide et coton qui occupent respectivement 25 % et 9 % des superficies cultivées. Le coton est en baisse actuellement en terme de production (SDAC 2010).

3.1.3.2 Elevage

Dans la commune de Zagnanado, l'élevage est une activité secondaire. C'est principalement le petit élevage qui est pratiqué et les animaux sont laissés en divagation. Les principales espèces élevées sont les volailles, les caprins, les ovins, les porcins et les bovins. Les espèces les moins élevées actuellement sont les porcins et ceci est principalement dû à la peste porcine africaine qui a sévi ces dernières années.

3.1.3.3 Pêche

La pêche est la deuxième activité des populations de la commune après l'agriculture. Ce secteur emploie environ 30 à 35 % de la population active de la commune. La pêche dans la commune de Zagnanado est de type continental et est pratiquée dans les lacs, les rivières, les étangs et les fleuves. Les pêcheries de la commune s'étendent sur plus de 835 ha. Les différentes zones de pêche sont : tout l'arrondissement de Dovi, tout l'arrondissement de

Kpédékpo sauf Zantan, l'arrondissement d'Agonlin- Houégbo principalement le village Bamè. L'arrondissement de Don-Tan dispose de plans d'eau mais pas de pêcheurs spécialisés. Ils font recours aux pêcheurs de Tévêdji et de Zounnou. Le village Samiondji dans l'arrondissement de Banamè est aussi une importante zone de pêche de même que le village Zonmon dans l'arrondissement de Zagnanado (SDAC 2010).

3.1.3.4 Commerce, Marchés et micro finance

Le commerce représente la principale activité non agricole à laquelle s'adonnent les actifs de Zagnanado. Ce secteur est contrôlé à plus de 90% par les femmes. Il porte essentiellement sur l'achat et la revente des produits agricoles et de quelques produits manufacturés de première nécessité. Le commerce des produits pétroliers et du bois énergie prennent de plus en plus d'importance. L'état défectueux des pistes de la commune crée d'énormes difficultés au développement de ce secteur. De même les commerçants et marchands ne disposent souvent que d'un faible capital et éprouvent des difficultés pour accéder aux crédits. Très peu parmi eux ont un registre de commerce.

La commune de Zagnanado dispose de sept marchés dont quatre se retrouvent dans le seul arrondissement de Banamè. Les arrondissements de Kpédékpo, Agonlin-Houégbo et Dovi disposent chacun d'un marché. Les arrondissements de Zagnanado et de Don-Tan ne disposent aujourd'hui d'aucun marché. Le marché de Kpédékpo est le plus grand de la commune et joue aussi un rôle important sur le plan régional. Il est à retenir que les infrastructures construites en matériaux définitifs sont absentes ou en minorité dans ces marchés où la plupart des hangars sont en matériaux de récupération. Les commerçants, marchands et leurs produits sont exposés aux intempéries climatiques et aux vols. Aucun de ces marchés ne dispose de magasins de stockage dont l'importance n'est plus à démontrer.

Il n'existe dans la commune de Zagnanado que neuf institutions d'épargne et de crédit. Il s'agit d'une CLCAM, de trois CAVECA, d'une CVEC, de deux (2) CREP, d'une MUPEZ et d'une Association des amis de Don Bosco. Il faut ajouter à ces institutions les actions des ONG comme : GERAM-DDCF, Jeunesse Ambition, GRAPAD-ACEF, ALPIDE, AERAMR, Dignité Féminine, etc. Ces ONG en plus des diverses actions qu'elles mènent font toutes un peu de micro finance avec les bénéficiaires de leurs actions. Des structures décentralisées du système étatique comme le Centre de Promotion Sociale (CPS) et CIPEN offrent aussi quelques crédits aux populations. Les promoteurs d'activités économiques accèdent aussi à des crédits auprès de certaines institutions sises en dehors du ressort territorial de la commune

de Zangnanado. Il s'agit des institutions comme : le Projet d'Appui au Développement des Moyennes Entreprises (PADME), le Projet d'Appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PAPME), etc (SDAC 2010).

3.2. Présentation du bas-fond de Zonmon.

Le bas-fond Zonmon est situé au centre de la commune de Zangnanado, dans l'arrondissement de Zangnanado et dans le village Zonmon dont il porte le nom. Ce grand bas-fond d'une superficie de 88ha, est la propriété de trois communautés villageoises que sont : Zonmon, Kottinguon et Klobo. Aménagé par les coopérants chinois en 1975, le site a été abandonné en 1980 pour des raisons politiques (époque révolutionnaire). En effet, déjà en 1950, le site de Zonmon était exploité par des paysans à des fins de production de maïs (*Zeamays*), de la patate douce (*Ipomoea batatas*) et des cultures maraîchères de contre saison. A l'arrivée des Chinois, ces paysans étaient organisés pour servir de main d'œuvre dans les différents travaux d'aménagement (levés topographiques, défrichage, essouchement, construction des diguettes, des canaux, des pistes, des dalots) exécutés entre 1975 et 1976. Avant le démarrage de la production, des paysans sont formés en conduite des machines agricoles sur le périmètre. Ces paysans étaient organisés en 7 groupements de 20 à 25 membres constitués par affinité. Chacun de ces groupements exploitait 12 hectares sur les 84 aménagés. Chaque groupement avait à sa disposition un motoculteur. Les matériels de travail, les pièces de rechange de même que les infrastructures nécessaires pour le bon fonctionnement du site étaient mise à la disposition des groupements. Toutes ces activités étaient subventionnées par les chinois. La journée de travail s'élevait à 150f/paysans/jour et était payée à la fin de chaque semaine. Après la vente de la récolte qui était achetée par l'état, le ristourne qui se dégagait était partagé de façon équitable et suivant le travail effectué par chaque paysan. Mais, deux années de production environ après le départ des Chinois (1979-1980), cette organisation n'a plus subsisté et le périmètre fut abandonné. Actuellement, il fait l'objet d'une exploitation accrue de production de riz, et de cultures maraichères par les villageois. Le bas-fond est mis en valeur en saison sèche du fait de la situation d'inondation qu'il connaît chaque année de juillet à octobre, ceci du fait du débordement du fleuve ouémé situé à 3km du bas-fond

La portion du bas-fond sous étude, est beaucoup plus réservée pour les cultures maraîchères qu'au riz. En amont, le bas-fond est alimenté par le cours d'eau permanent

Mondi. Sur les versants se cultive la patate douce et par endroit des pieds de palmiers, de bananiers et de teck, précieusement conservés par certains propriétaires terriens. Actuellement, les aménagements sont endommagés (canaux bouchés et structures en béton cassées et déplacées) en grande partie. Deux facteurs pourraient expliquer cet état des infrastructures hydrauliques. Les inondations (érosion, ensablement et envasement) et les populations pour des fins socio-économiques (techniques culturelles et pêches) ont affecté les aménagements. Les populations cassent les infrastructures hydrauliques en béton et les emportent chez elles. Elles s'en servent pour faire les foyers, les concasseuses et autres. Certains les trouvent encombrants et les débarrassent afin de disposer plus d'espace cultural. Pour les pêcheurs, ils cassent les canaux pour créer de nouvelles déviations à l'eau qui coule dans le réseau d'irrigation au début de l'inondation du périmètre ou au recul des eaux. Sur ces ouvertures, ils fixent les engins de pêche (nasses, filets) pour mieux capturer les poissons. Aussi, l'ensablement et le dépôt de matières solides par les eaux de ruissellement et de crue ont fermé les canaux secondaires et tertiaires.

Figure 8 : Carte d'occupation des sols du bas-fond de Zonmon.
Source : Djagba2006

CHAPITRE 4: CADRE METHODOLOGIQUE

Afin d'atteindre les objectifs de cette étude, un dispositif expérimental a été installé sur le bas-fond de Zonmon (figure 17). Ce dispositif a été conçu pour caractériser les composantes morphologiques, hydrologiques et pédologiques du site d'étude. Les différentes étapes de son installation ainsi que les opérations de mesure réalisées sur le terrain sont présentées en Annexe 2. En complément des investigations biophysiques, une enquête socio-économique a été conduite auprès des populations riveraines afin d'identifier les principaux usages du bas-fond, les pratiques de gestion mises en œuvre ainsi que les contraintes liées à son exploitation. Par ailleurs, la composition floristique du bas-fond et de son bassin versant a été déterminée à partir d'un inventaire floristique réalisé selon des relevés phytosociologiques, permettant d'identifier les principaux groupements végétaux et d'apprécier l'état de la végétation.

4.1. Caractéristiques morpho-pédologiques

4.1.1. Evaluation des caractéristiques topographiques

Les caractéristiques morphologiques du bas-fond ont été évaluées à partir de la mesure des pentes longitudinales et transversales au moyen d'un clinomètre et d'un pentadécamètre. Pour ce faire, plusieurs layons ont été ouverts afin de faciliter les observations de terrain. Trois transects représentatifs, localisés respectivement dans les parties amont, médiane et aval du bas-fond, ont été retenus pour la mesure des pentes transversales. Les différentes facettes topographiques ont ensuite été identifiées sur la base des ruptures de pente observées le long des transects, puis leurs pentes respectives ont été mesurées afin de caractériser la morphologie du site. La délimitation du bas-fond a été réalisée à partir de critères morphologiques, notamment la présence de franges hydromorphes matérialisées par des ruptures de pente qui marquent la transition entre le bas-fond et les zones de plateau. Cette délimitation a également été facilitée par la présence de bornes implantées lors de l'aménagement hydro-agricole du site réalisé avec l'appui de la coopération chinoise au cours des années 1975.

4.1.2 Mesure des caractéristiques morphométriques

Elles concernent la superficie du bas-fond, l'état de surface et l'indice de forme du bassin versant, la longueur, la largeur moyenne, le lit mineur, sa profondeur et sa largeur, les axes d'écoulement préférentiel. Les instruments qui sont utilisés pour ces mesures sont le pentadécamètre, le mètre ruban, le clinomètre et la mire.

4.1.3 Caractéristiques physiques des sols du bas-fond

Pour la caractérisation physique des sols du bas-fond, la méthode de profil pédologique a été utilisée. Deux fosses pédologiques de 100 cm de profondeur et de côté sont ouvertes et ceci suivant l'hydromorphie (caractéristique de discrimination des sols dans un bas-fond) pour la description du profil (une dans la partie centrale, et une autre sur la frange hydromorphe). Des échantillons de sol non remaniés sont prélevés dans les deux fosses et sur les deux premiers horizons à différentes profondeurs (0-30cm et 30-90cm) pour la partie centrale et (0-35cm et 35-100) sur la frange. Ces échantillons de sol vont servir non seulement pour déterminer la densité apparent (DA), les pF_{4,2} et 2,5 mais aussi pour l'analyse granulométrique. Les échantillons sont prélevés à l'aide de cylindre de densité de 50 cc qu'on enfonce horizontalement dans les différentes couches distinguées. Une description rapide des différents horizons des profils est faite à la main pour apprécier la texture et la structure des sols.

Notons que les franges sont les bordures de bas-fond : ce sont les parties basses de la pente entre le versant et le bas-fond. Lorsqu'on leur ajoute le terme hydromorphe, elles correspondent à la facette topographique marquée par la présence d'une nappe affleurante.

- Matériels de collecte des données
- Un clinomètre pour l'évaluation des pentes ;
- Un pentadécamètre pour la prise des mesures ;
- Un mètre ruban pour les mesures en hauteur ;
- Une tarière pour prélever les échantillons de sols ;
- Des sachets pour conserver les échantillons prélevés.

4.2. Caractéristiques hydrologiques

La détermination de ces caractéristiques a consisté à effectuer les mesures suivantes :

4.2.1 Perméabilité du sol

La perméabilité est un indicateur de la quantité d'eau infiltrée dans un sol. Pour déterminer cette mesure, la méthode de PORCHET est utilisée. Trois mesures sont effectuées sur le site (partie amont, médiane et aval). Ces observations sont faites deux fois à savoir une en saison pluvieuse et une en saison sèche. La méthode Porchet, bien qu'elle ne donne pas des résultats exacts en valeur absolue, est, dans la plupart des cas, très satisfaisante du point de vue ordre de grandeur; elle est de plus commode d'emploi sur le terrain.

4.2.2 Suivi limnimétrique

Trois échelles limnimétriques de 125 cm chacune sont installées sur le site d'étude dans le lit mineur en amont, à la médiane et en aval. Ces limnimètres sont enfoncés dans le sol de manière que la graduation zéro (0) soit au niveau du terrain naturel. Ils permettent d'apprécier les apports en eau de ruissellement à travers des mesures journalières pendant la saison de pluie et hebdomadaires (deux prises par semaine) pendant la saison sèche (Photo 1).

4.2.3 Suivi piézométrique

Les relevés piézométriques permettent de suivre la dynamique de la nappe. La connaissance de la dynamique de la nappe permet de prévoir sa contribution à sécuriser les cultures de contre saison. Ainsi une batterie de 18 piézomètres a été installée dans le bas-fond. Ces piézomètres sont des tubes en PVC de 5 cm de diamètre et de 200 cm de longueur. Une série de perforations de petit diamètre est réalisée sur les 100 premiers centimètres du tuyau à enterrer. Elles permettent le captage des écoulements dans le sol. Pour empêcher la remontée de la boue dans les piézomètres, la partie inférieure est enroulée d'une tulipe en grillage à mailles fines. Chaque piézomètre est recouvert d'une boîte à sa partie supérieure pour éviter la pénétration de l'eau de pluie. Les piézomètres sont disposés suivant trois transects (parallèles entre eux).

Le niveau de la nappe est mesuré chaque jour et ceci tôt le matin (entre 7 h et 8 h) à l'aide d'un ruban métrique de 5 m de longueur (Annexe 1, photo 2). Des mesures journalières

sont effectuées pendant la saison de pluie et hebdomadaires (samedi et mercredi) pendant la saison sèche, tôt le matin (entre 7 h et 8 h) à l'aide d'un mètre ruban de 5 m de longueur

4.2.4 .Suivi pluviométrique

Il est très important pour comprendre le comportement du ruissellement sur les versants et dans chaque bas-fond et pour cela, il faut connaître l'évolution de la pluviométrie. La hauteur d'eau tombée sur le bas-fond est connue grâce à un pluviomètre installé. Ces hauteurs de pluie sont mesurées après chaque pluie.

4.2.5. Débit d'écoulement

Il est déterminé sur le cours d'eau principale « MONDI » qui alimente le bas-fond en période d'exploitation afin de connaître l'importance du volume d'eau qui transite sur le site.

Pour la mesure, un flotteur est déposé sur la surface libre de l'eau courante sur une portion propre et rectiligne dans le chenal principal du bas-fond. On a chronométré le temps mis par le flotteur pour le parcourir. Ceci a permis de déterminer le débit après calcul de la vitesse v de ruissellement.

La vitesse de ruissellement v est calculée par la formule suivante : $v = d/t$

Avec : d = longueur du tronçon

t = temps pris par le flotteur pour traverser le chenal

Le débit Q sera ensuite calculé par la formule suivante : $Q = V_m * S = 0,80 * v * S$

V_m est la vitesse moyenne qui représente environ 80% de la vitesse superficielle v ; S est la section de l'eau dans le chenal.

- Matériels de collecte des données
- Une tarière pour creuser le sol;
- Une règle graduée pour mesurer l'infiltration de l'eau ;
- Trois échelles limnimétriques de 125 cm chacune pour le suivi limnimétrique ;
- Un chronomètre pour l'évaluation du temps ;
- 18 piézomètres de diamètre 5 cm et de hauteur 200 cm chacun pour le suivi piézométrique ;
- Un pluviomètre pour le suivi pluviométrique ;
- Un penta-décamètre pour les distances à mesurer.

Figure 9: Dispositif expérimental sur le bas-fond de Zonnon

Source: Enquêtes de terrain 2012

4.3 Caractéristiques floristiques du bas-fond

La détermination des caractéristiques floristiques permet de connaître les biocénoses spécifiques et le niveau de perturbation du milieu. En effet, certaines espèces végétales sont indicatrices du niveau de fertilité des sols et donc concourent à la caractérisation du milieu. Il est donc important de faire un inventaire de la végétation du bas-fond afin d'identifier l'existence d'éventuelles espèces indicatrices. Pour ce, des relevés phytosociologiques ont été effectués sur des placeaux installés dans le bas-fond. La méthode de relevés utilisée est la méthode sigmatiste de Braun-Blanquet (1932) cité par SINSIN (1993). Cette méthode est basée sur la liste floristique en rapport avec la stratification, présence-absence, abondance-dominance, recouvrement moyen, situation topographique et type de sol.

Dans son approche classique telle que définie par Braun-Blanquet (1959) in Gounot (1969), on distingue trois phases :

- La phase de reconnaissance préliminaire: Elle consiste à parcourir la région à étudier et constater la répétition de certaines combinaisons d'espèces quand certaines conditions du milieu sont réunies ;
- La phase de relevés phytosociologiques : Les combinaisons d'espèces identifiées précédemment permettent de définir des unités provisoires de végétation, le plus souvent floristiquement homogène que l'on échantillonne à l'aide des relevés ;
- La phase de comparaison des relevés au moyen de tableaux phytosociologiques: Cette comparaison est basée sur la notion d'espèces différentielles des groupes de relevés.

Au total, 30 relevés ont été effectués dans le bas-fond de Zonmon. Les aires échantillons utilisées ont tenu compte de l'homogénéité floristique et structurelle en relation avec l'homogénéité des conditions du milieu (bas-fond au sens strict et frange hydromorphe). Lors de chaque relevé, les paramètres notés sont : les coefficients d'abondance – dominance, la nature de la formation végétale et le type de sol. Selon Houinato (2005), l'échelle de codification utilisée pour l'abondance-dominance est la suivante:

- 5 : espèces dont le recouvrement est compris entre 75% et 100soit un RM de 87,5% ;
- 4 : espèces dont le recouvrement est compris entre 50% et 75% soit un RM de 64,5%
- : espèces dont le recouvrement est compris entre 25% et 50% soit un RM de 37,5%
- : espèces dont le recouvrement est compris entre 5% et 25% soit un RM de 15%
- 1 : espèces dont le recouvrement est compris entre 1% et 5% soit un RM de 3%
- + : espèces dont le recouvrement est inférieur à 1% soit un RM de 0,5% .

Avec RM : recouvrement moyen.

Le coefficient de présence a été affecté à chaque espèce suivant la classification ci-après :

- V : présence comprise entre 81% et 100% ;
- IV : présence comprise entre 61% et 80%
- III : présence comprise entre 41% et 60% ;
- II : présence comprise entre 21% et 40% ;
- I : présence comprise entre 1% et 20%.

L'indice de présence d'une espèce est obtenu par le rapport entre le nombre de relevés où l'espèce est présente et le nombre total de relevés.

Les espèces végétales sont directement déterminées sur le terrain au moyen du guide des adventices d'Afrique de l'Ouest (Okezie et *al*, 1989). Toutes les espèces non identifiées ou qui prêtent à confusion sont mises en herbier puis déterminées après avec l'aide d'un spécialiste à l'Herbier National.

Tableau5: Méthodologie de Collecte, Outils d'Analyse et Personnes Ressources/site d'échantillonnage par questions de recherche.

Hypothèses	Méthodes de collectes	Outils d'analyses	Site d'échantillonnage
H1- Les caractéristiques morpho-pédologiques du bas-fond de Zonmon sont favorable à sa mise en valeur agricole.	Documentation Dispositifs de mesures Observations	Statistique descriptive (EXCEL)	Bas-fonds
H2- Les caractéristiques hydrologiques du bas-fond de Zonmon permettent de sécuriser la mise en valeur agricole en toute saison.	Documentation Dispositifs de mesures Observations	Statistique descriptive (EXCEL) Et SAS	Bas-fonds
H3- L'exploitation du bas-fond de Zonmon perturbe le milieu au point de vue floristique.	Documentation Relevés par placeaux	Statistique descriptive (EXCEL) et Logiciel PC ORD	Bas-fonds

Source: Enquêtes de terrain, 2012

TROISIEME PARTIE:
RESULTATS ET DISCUSSION

CHAPITRE 5 : CARACTERISTIQUES MORPHO-PEDOLOGIQUES, HYDROLOGIQUES ET FLORISTIQUES

Il s'agit de la présentation des résultats relatifs à la morphologie, à la pédologie, à l'hydrologie ainsi qu'aux différents groupements végétaux observés dans le bas-fond.

5.1. Caractéristiques morpho-pédologiques du bas-fond de Zonmon

Le bas-fond de Zonmon est localisé au sein d'un micro-bassin versant de forme allongée. La portion étudiée présente une longueur de **649 m** pour une largeur moyenne d'environ **300 m**. La largeur du bas-fond augmente progressivement de l'amont vers l'aval, passant de **150 m** au niveau du transect 1 à **330 m** au niveau du transect 2, puis à **420 m** au niveau du transect 3. Les profils topographiques transversaux (figures 10a, 10b et 10c) ainsi que le profil longitudinal (figure 10d) illustrent les principales caractéristiques morphologiques de cette portion du bas-fond.

L'analyse du profil longitudinal (figure 10d) met en évidence une diminution progressive de la pente de l'amont vers l'aval, où la topographie devient pratiquement plane. La pente longitudinale moyenne est estimée à **1,56 %**, traduisant un faible gradient topographique. Cette faible déclivité constitue un facteur favorable à la réduction de la vitesse des écoulements superficiels et, par conséquent, à la limitation des phénomènes d'érosion hydrique.

Les profils transversaux (figures 10a, 10b et 10c) montrent également des pentes relativement faibles. Les pentes transversales moyennes sont respectivement de **1,50 %** dans la partie amont, de **2,05 %** dans la partie médiane et de **2,91 %** dans la partie aval. La pente transversale moyenne de l'ensemble du bas-fond est ainsi de **2,15 %**. La valeur la plus élevée est observée au niveau du transect aval (2,91 %), tandis que la plus faible est enregistrée dans la partie amont (1,50 %).

Ces résultats traduisent une morphologie globalement concave du bas-fond, caractéristique des zones de convergence des écoulements. Cette configuration topographique favorise l'accumulation des eaux de ruissellement et des sédiments au sein de la dépression. Toutefois, l'augmentation des pentes transversales vers l'aval pourrait entraîner une intensification locale des processus d'érosion, notamment lors des épisodes de fortes précipitations.

Néanmoins, le couvert végétal présent sur le site contribue à limiter ces risques. En effet, la présence d'une palmeraie en amont, ainsi que de nombreux individus de palmier à huile, cocotier, manguiers, bananiers, acacia et diverses espèces fruitières répartis sur les franges du bas-fond, favorise la protection des sols contre l'impact des gouttes de pluie, ralentit les écoulements superficiels et réduit les pertes en terre.

Ces observations sont en accord avec les résultats obtenus par Badjito (2008) sur le bas-fond de Dogbanlin, où des conditions morphométriques comparables ont été mises en évidence.

Les données détaillées relatives à la morphométrie du bas-fond sont présentées en **Annexe 4**.

Figure 10a: Profil topographique du transect amont.

Figure10b: Profil topographique du Transect médian

Figure10c: Profil topographique du transect aval

Figure10d: Profil en long du bas-fond

5.1.2. Pédologie.

Les observations pédologiques ont permis de distinguer deux grandes catégories de sols au sein du bas-fond de Zonmon, selon leur degré d'hydromorphie : les sols de la partie centrale du bas-fond et ceux des franges hydromorphes. Les profils pédologiques correspondants sont présentés à la figure 11.

Chaque profil présente une profondeur d'environ 1 m et se subdivise en trois horizons principaux.

Le premier correspond à un horizon de surface. Son épaisseur est de 30 cm dans la partie centrale du bas-fond et de 15 cm sur les franges hydromorphes. Il se caractérise par une couleur variant du gris au noir, traduisant une accumulation importante de matière organique. Sa texture est argileuse dans la partie centrale, tandis qu'elle devient sablo-limoneuse sur les franges hydromorphes. La structure est compacte dans la partie centrale et semi-particulaire sur les franges.

Sous cet horizon se développe un horizon d'accumulation, subdivisé en deux sous-horizons.

Le premier sous-horizon présente une épaisseur de 60 cm dans la partie centrale et de 20 cm sur les franges hydromorphes. Il est caractérisé par une couleur grise, une texture sableuse et une structure particulaire dans les deux unités morphologiques.

Le second sous-horizon d'accumulation présente une épaisseur de 10 cm dans la partie centrale et de 65 cm sur les franges hydromorphes. Sa couleur varie du gris au noir. Il présente une structure compacte dans les deux profils, tandis que sa texture est argileuse dans la partie centrale et argilo-sableuse sur les franges hydromorphes.

Dans l'ensemble, ces profils mettent en évidence une différenciation pédologique entre la partie centrale et les franges du bas-fond. La partie centrale est caractérisée par des horizons superficiels plus épais et plus argileux, traduisant une plus forte influence des conditions d'hydromorphie et une meilleure capacité de rétention en eau. À l'inverse, les franges hydromorphes présentent des textures plus grossières dans les horizons superficiels, suggérant un drainage relativement plus important et une influence plus marquée des apports colluviaux provenant des versants.

Figure 11: Profil pédologique du bas-fond de Zonmon

Source : travaux de terrain, 2012

Le tableau 6 présente la composition granulométrique des sols du bas-fond de Zonmon.

Tableau 6 : Granulométrie des sols du bas-fond de Zonmon

Localité/ Position des fosses	Horizon (cm)	Limons gros(%)	Limons fin (%)	Argile (%)	Sable fin (%)	Sable grossier(%)	Texture
Zonmon / frange hydromorphe	0-15	3,25	7,75	3,25	69,24	15,485	Sablo- limoneuse
	15-35	7,75	1,25	3,25	75,07	11,615	Sableuse
	35-100	3	4,75	26	52,68	13,52	Argile- sableuse
Zonmon /partie centrale	0-30	16,25	11,25	53,75	10,47	7,025	Argileuse
	30-90	2,5	1,5	0,25	89,645	5,865	Sableuse
	90-100	7	14	13,25	45,61	16,27	Argilo-sablo- limoneux

Source: Analyse laboratoire de pédologie/FSA/UAC/2012

L'analyse des résultats présentés dans le tableau 6 montre que les sols des franges hydromorphes (bordures du bas-fond) présentent une texture sablo-argileuse, tandis que ceux de la partie centrale sont caractérisés par une texture argilo-sableuse. Cette classification texturale a été établie à partir du triangle des textures (Annexe 11). Ces différences traduisent une variabilité spatiale des propriétés physiques des sols au sein du bas-fond, résultant des processus de dépôt, de redistribution des particules et des conditions hydrologiques qui caractérisent les différentes unités topographiques.

5.1.2.2. Paramètres physico-hydrauliques des sols

Le tableau 7 présente les caractéristiques physico-hydrauliques des sols de la partie centrale et des franges hydromorphes du bas-fond de Zonmon

Tableau7 : Caractéristiques physico-hydrauliques des sols du bas-fond

Localité / Position des fosses	Horizon (cm)	Da (g/cm ³)	Ks (m/s)
frange hydromorphe	0-35	1,56	1,41 E-04
	35-100	1,635	6,28 E-05
partie centrale	0-30	1,44	3,295 E-05
	30-90	1,345	4,47 E-04

Source : Analyse LHME 2012

Légende:

Da: Densité apparente

Ks: Conductivité Hydraulique à Saturation

L'analyse des caractéristiques physico-hydrauliques des sols du bas-fond met en évidence une variabilité des propriétés physiques selon la position topographique et la profondeur.

Au niveau des franges hydromorphes, la densité apparente augmente progressivement avec la profondeur, passant de 1,56 à 1,635 g/cm³. Cette évolution traduit une compaction croissante des horizons profonds, liée à une accumulation plus importante de particules fines. Cette observation est cohérente avec les résultats de l'analyse granulométrique, qui mettent en évidence une augmentation de la fraction argileuse dans les horizons inférieurs.

À l'inverse, dans la partie centrale du bas-fond, la densité apparente diminue avec la profondeur, passant de 1,44 à 1,345 g/cm³. Cette diminution s'explique par la succession de deux horizons aux propriétés contrastées : un horizon superficiel argileux, caractérisé par une structure relativement compacte, reposant sur un horizon plus sableux, plus poreux et donc moins dense.

La conductivité hydraulique à saturation (Ks) présente également des variations selon les unités topographiques. Au niveau des franges hydromorphes, elle diminue avec la profondeur, traduisant une réduction de la perméabilité des horizons inférieurs sous l'effet de leur compaction et de leur enrichissement en particules fines. En revanche, dans la partie centrale

du bas-fond, la conductivité hydraulique augmente avec la profondeur, ce qui témoigne d'une amélioration de la perméabilité liée à la présence d'un horizon sableux à structure particulière.

Ces variations des propriétés physico-hydrauliques reflètent l'influence conjointe de la texture, de la structure et des processus pédogénétiques sur le comportement hydrique des sols du bas-fond. Elles conditionnent la capacité des différents horizons à stocker, infiltrer et redistribuer l'eau, et constituent ainsi des éléments déterminants pour le fonctionnement hydrologique du bas-fond ainsi que pour le choix des pratiques d'aménagement et de mise en valeur agricole.

5.1.2.2 Perméabilité

La perméabilité des sols a été évaluée à partir des essais d'infiltration, qui permettent de caractériser l'aptitude des sols à absorber et à transmettre l'eau. Les figures 12a et 12b présentent respectivement l'évolution de l'infiltration cumulée et de la vitesse d'infiltration mesurées dans les parties amont, médiane et aval du bas-fond. Les données brutes des essais sont consignées en annexe 5.

L'analyse des résultats montre que la conductivité hydraulique diminue progressivement au cours du temps, quelle que soit la position topographique, traduisant la réduction progressive de la capacité d'infiltration du sol à mesure que celui-ci se rapproche de l'état de saturation. Toutefois, cette diminution présente une intensité variable selon les différentes portions du bas-fond.

Dans la partie amont, la perméabilité décroît rapidement, passant de $366,66 \times 10^{-6}$ m/s à $65,66 \times 10^{-6}$ m/s. Cette évolution traduit une infiltration initialement élevée, caractéristique de sols relativement plus grossiers et moins affectés par les dépôts fins.

En revanche, dans les parties médiane et aval, la diminution de la perméabilité est plus progressive. Les valeurs évoluent respectivement de $166,66 \times 10^{-6}$ m/s à 44×10^{-6} m/s en médiane et de $166,66 \times 10^{-6}$ m/s à 27×10^{-6} m/s en aval. Ces résultats indiquent une capacité d'infiltration plus faible que celle observée en amont.

Les différences observées entre les trois unités topographiques s'expliquent principalement par les caractéristiques morphologiques et sédimentaires du bas-fond. Les parties médiane et aval sont soumises chaque année aux débordements du fleuve Ouémé, situé à environ 3 km du site

d'étude. Les crues favorisent le dépôt de particules fines (argiles et limons), qui colmatent progressivement les pores du sol et réduisent sa conductivité hydraulique. Cette situation est renforcée par la morphologie plus encaissée de ces secteurs, qui favorise la stagnation des eaux de crue, prolonge la durée de submersion et accentue les phénomènes de décantation des sédiments fins.

À l'échelle de l'ensemble du bas-fond, la perméabilité moyenne diminue progressivement au cours des essais, passant de $232,88 \times 10^{-6}$ m/s à $45,55 \times 10^{-6}$ m/s. Cette évolution est conforme au comportement classique des sols non saturés : au début des essais, les pores du sol étant majoritairement remplis d'air, l'eau s'infiltrait rapidement. Au fur et à mesure que les horizons se saturent, le gradient hydraulique diminue et la vitesse d'infiltration tend progressivement vers une valeur quasi stable correspondant à la conductivité hydraulique à saturation.

Ces observations corroborent les résultats obtenus par Hounsou (2003), Vitchoékè (2006) et Badjito (2008), qui ont également mis en évidence une diminution progressive de la perméabilité au cours des essais d'infiltration sur des bas-fonds béninois.

En revanche, les valeurs enregistrées dans la partie aval du bas-fond de Zonmon sont supérieures à celles rapportées par Albergel (1988) pour les bas-fonds soudano-sahéliens, où la perméabilité à saturation demeure généralement inférieure à 10 mm/h sous pluie simulée. Cette différence pourrait s'expliquer par les spécificités morphologiques du site de Zonmon, notamment la présence de franges hydromorphes relativement perméables qui favorisent les échanges hydriques entre les versants et le fond de vallée.

La perméabilité moyenne du bas-fond est estimée à $0,8712 \times 10^{-4}$ m/s. Cette valeur est proche de celle obtenue par Hounsou (2003) sur le bas-fond d'Adjanoudoho ($0,76 \times 10^{-4}$ m/s). Selon la classification de la FAO, ces valeurs permettent de classer les sols du bas-fond de Zonmon parmi les sols moyennement perméables, une caractéristique favorable au maintien d'une réserve en eau suffisante tout en limitant les pertes excessives par infiltration profonde.

Figure 12a: Evolution de l'infiltration cumulée sur le bas-fond

Source : Enquêtes de terrain, 2012

Figure 12b: Evolution de la vitesse d'infiltration sur le bas fond

Source : Enquêtes de terrain, 2012

5.2 Caractéristiques hydrologiques

Le fonctionnement hydrologique du bas-fond de Zonmon a été caractérisé à partir de l'analyse des principaux processus hydriques qui régissent cet agroécosystème. Cette caractérisation repose sur l'évaluation des différentes sources d'alimentation en eau, de la perméabilité des sols, de la dynamique spatio-temporelle de la nappe phréatique ainsi que de l'évolution de la lame d'eau de ruissellement. L'analyse conjointe de ces paramètres permet de mieux

comprendre les mécanismes de circulation, de stockage et de redistribution de l'eau au sein du bas-fond, et d'apprécier leur influence sur son fonctionnement hydrologique ainsi que sur son potentiel de mise en valeur agricole.

5.2.1 Les apports d'eau

L'alimentation en eau du bas-fond de Zonmon repose sur plusieurs sources hydriques complémentaires. Elle est assurée principalement par les précipitations, les écoulements de surface du cours d'eau Mondy ainsi que par les débordements saisonniers du fleuve Ouémé, qui atteignent le bas-fond durant la période de crue, généralement comprise entre les mois de juillet et d'octobre. Ces différentes sources d'alimentation contribuent, à des degrés variables selon les saisons, au fonctionnement hydrologique du bas-fond et à la recharge de la nappe phréatique.

Les variations interannuelles de la pluviométrie enregistrées entre 2001 et 2011 sont présentées à la figure 13a. L'analyse de cette figure met en évidence une importante variabilité des précipitations d'une année à l'autre. La hauteur annuelle de pluie la plus faible a été observée en 2002, avec un cumul de 675 mm, tandis que l'année 2010 a enregistré le cumul pluviométrique le plus élevé, atteignant 1 424 mm. Cette variabilité interannuelle traduit l'irrégularité du régime pluviométrique de la zone d'étude et constitue un facteur déterminant du fonctionnement hydrologique du bas-fond ainsi que de la disponibilité des ressources en eau pour les activités agricoles.

Figure 13a : Variations interannuelles de la pluviométrie de 2001 à 2011.

Source : CeCPA Zangnanado, 2012

Les précipitations constituent la principale source d'alimentation en eau du bas-fond et jouent

un rôle déterminant dans son fonctionnement hydrologique. Elles conditionnent la recharge de la nappe phréatique, les écoulements de surface ainsi que la dynamique des processus d'infiltration. La figure 13b présente l'évolution de la pluviométrie enregistrée sur le site du bas-fond au cours des mois d'octobre, de novembre et de décembre. Les données pluviométriques utilisées pour cette analyse sont présentées en annexe 6.

Figure 13b: Pluviométrie du site
Source : CeCPAZangnanado, 2012

L'analyse du graphe met en évidence deux phases distinctes dans la dynamique pluviométrique.

La première phase s'étend du 17 octobre au 6 novembre, correspondant à la petite saison des pluies. Elle est caractérisée par des précipitations relativement importantes et fréquentes. Le maximum pluviométrique atteint 31,7 mm, enregistré le 24 octobre. Cette période est particulièrement critique pour les activités agricoles, dans la mesure où elle accentue les conditions d'engorgement déjà observées dans le bas-fond depuis le début du mois de juin. Elle correspond ainsi à une phase généralement défavorable à la mise en valeur des parcelles.

La seconde phase débute à partir de la deuxième décennie du mois de novembre et se caractérise par une diminution progressive des précipitations, allant jusqu'à des valeurs nulles (0 mm). Cette situation marque l'installation de la saison sèche. Toutefois, malgré cette baisse des pluies, des réserves en eau persistent dans le bas-fond. Cette période peut néanmoins induire un stress hydrique pour les cultures installées sur les franges hydromorphes et les zones de plateau, en raison de la réduction progressive de l'alimentation en eau et de l'assèchement des horizons superficiels.

5.2.2 Dynamique de la lame d'eau ruisselée

La limnimétrie constitue un paramètre essentiel pour l'analyse du fonctionnement hydrologique du bas-fond, notamment en saison sèche, où elle permet d'apprécier la disponibilité résiduelle en eau et la dynamique des écoulements de surface. La figure 14 présente l'évolution de la hauteur de la lame d'eau ruisselée mesurée sur le site d'étude. Les données de terrain ayant servi à cette analyse sont consignées en annexe 8.

Figure 14: Evolution de la lame d'eau ruisselée

Source : Travaux de terrain 2012

Légende :

- L1=limnimètre amont
- L2=limnimètre médian
- L3=limnimètre aval

La figure 14 illustre l'évolution de la lame d'eau ruisselée au niveau du bas-fond de Zonmon. L'analyse des différentes courbes met en évidence une forte variabilité spatiale et temporelle de cette lame d'eau selon les positions topographiques (amont, médiane et aval). Cette variabilité dépend à la fois de la localisation des dispositifs limnimétriques, des conditions pluviométriques et des caractéristiques hydrodynamiques locales du milieu.

Il convient de noter que les limnimètres L1 et L2 ont été initialement installés dans des canaux secondaires, respectivement au niveau des transects médian et aval, en raison des conditions

d'inondation observées en début de campagne. Cette configuration explique en partie les niveaux relativement faibles enregistrés en zone médiane par rapport aux autres positions. Par ailleurs, la dynamique observée est également influencée par l'ensablement progressif des chenaux de drainage et par les modifications hydrologiques induites par les crues du fleuve Ouémé.

En amont, la période allant de la mi-octobre au début novembre est caractérisée par une évolution en dents de scie de la lame d'eau, traduisant l'alternance des épisodes pluvieux et des phases de drainage. Une tendance générale à la hausse est toutefois observée entre le 17 octobre et le 4 novembre, avec des valeurs passant d'environ 16 cm à 24 cm, sous l'effet combiné des précipitations et des débordements du fleuve Ouémé.

Entre début novembre et mi-novembre, la lame d'eau se stabilise autour d'une valeur moyenne de 23,5 cm. Cette stabilité s'explique par la persistance de conditions d'engorgement liées à la remontée de la nappe phréatique, à la présence d'une végétation dense dominée par *Ipomoea aquatica* et *Elaeis guineensis*, ainsi qu'au colmatage partiel des canaux de drainage.

À partir de la mi-novembre, une diminution progressive est observée, avec des valeurs passant d'environ 24 cm à 20 cm au début du mois de décembre. Cette baisse est liée à l'installation progressive de la saison sèche et à l'augmentation de l'évapotranspiration. À partir du 5 décembre, la lame d'eau devient nulle, traduisant le début des activités agricoles, notamment le drainage et la mise en valeur des parcelles par les producteurs.

En zone médiane, la lame d'eau reste relativement faible et instable au début de la période (mi-octobre à début novembre), avec une évolution initiale en dents de scie. Une augmentation ponctuelle est observée autour du 24 octobre, passant d'environ 5 cm à 10 cm, en lien avec l'intensification des précipitations et les conditions d'inondation du bas-fond.

Entre le 6 novembre et début décembre, une augmentation plus marquée est observée à la suite d'un repositionnement du dispositif de mesure dans le chenal principal. Les valeurs se stabilisent ensuite autour de 16 cm en moyenne. Cette relative faiblesse par rapport à l'amont s'explique par l'ensablement partiel du chenal et la redistribution inégale des flux hydriques dans cette portion du bas-fond.

En aval, la lame d'eau présente également une évolution en dents de scie entre la mi-octobre et début novembre, sous l'influence des précipitations et des débordements du fleuve Ouémé. Toutefois, une tendance globale à la baisse est observée, avec des valeurs passant d'environ 44 cm à 33 cm entre le 17 octobre et le 4 novembre.

Une seconde phase est observée entre le 7 et la mi-novembre, marquée par une diminution rapide de la lame d'eau, suivie d'une stabilisation progressive autour de 21 cm. Cette évolution est en partie liée au repositionnement du dispositif de mesure et à la réorganisation des écoulements après le retrait des eaux de crue.

De manière générale, les résultats montrent que la dynamique de la lame d'eau ruisselée est fortement contrôlée par le régime pluviométrique, les débordements du fleuve Ouémé ainsi que par les conditions locales d'écoulement, notamment l'ensablement des canaux de drainage. Ces facteurs contribuent à prolonger la durée d'inondation du bas-fond et influencent directement sa mise en valeur agricole.

Par ailleurs, les apports hydriques du cours d'eau Mondy assurent un écoulement résiduel même en saison sèche, ce qui confère au bas-fond un potentiel avéré pour les cultures de contre-saison. Cette situation est d'ailleurs confirmée par les pratiques agricoles locales, le bas-fond étant exploité principalement de novembre à juin, avant l'installation de la période de crue.

5.2.3 Les nappes et leur fonctionnement

L'évolution spatio-temporelle de la nappe constitue un paramètre fondamental pour l'analyse du fonctionnement hydrologique des bas-fonds et leur mise en valeur agricole. Dans le cas du bas-fond de Zonmon, le suivi piézométrique a permis d'apprécier les variations du niveau de la nappe en fonction des saisons, de la topographie et des caractéristiques pédologiques du milieu. Afin de structurer l'analyse des comportements hydriques, une classification statistique des piézomètres a été réalisée à partir de leurs dynamiques de variation. Cette approche permet d'identifier des unités hydrologiques homogènes et de mieux comprendre l'organisation spatiale de la nappe. Les données piézométriques ont été traitées à l'aide d'une analyse de classification hiérarchique sous le logiciel SAS. Cette méthode a permis de regrouper les piézomètres présentant des comportements similaires du battement de la nappe

phréatique. Le dendrogramme obtenu (figure 15) met en évidence trois groupes principaux de piézomètres, traduisant différentes dynamiques hydrologiques au sein du bas-fond. L'analyse du dendrogramme permet d'identifier trois ensembles homogènes de piézomètres :

- le groupe G1, constitué de stations réparties sur l'ensemble du bas-fond, caractérisé par une dynamique intermédiaire influencée par les apports externes ;
- le groupe G2, localisé principalement sur les franges hydromorphes, présentant une nappe relativement profonde et stable ;
- le groupe G3, situé dans les zones basses proches du chenal principal, marqué par des épisodes de stagnation et d'affleurement de la nappe.

Cette organisation met en évidence une forte hétérogénéité hydrologique liée à la topographie et à la nature des sols.

Figure 15 : Dendrogramme des piézomètres du bas-fond de Zonmon.

Source : Travaux de terrain 2012

Le groupe G1 comprend les piézomètres P1, P4, P5, P6, P7, P9, P10, P11, P14 et P17, répartis sur les différentes positions topographiques du bas-fond. Ce groupe présente une dynamique hydrique fortement influencée par les précipitations et les apports externes, notamment le débordement du fleuve Ouémé. Deux comportements distincts sont observés :

- ***Sous-groupe G1-1 (P7, P9, P10, P14)***

Ce sous-groupe se caractérise par des épisodes d'affleurement de la nappe en fin octobre, liés à la saturation du milieu pendant la petite saison pluvieuse et aux inondations provenant du débordement du fleuve Ouémé. L'obstruction des canaux de drainage favorise également la stagnation des eaux. À partir de la première décade de novembre, la nappe s'abaisse progressivement pour atteindre des profondeurs moyennes proches de 50 cm, niveau favorable aux cultures maraîchères. La profondeur maximale observée atteint environ 100 cm en décembre, notamment au niveau du piézomètre P10.

- ***Sous-groupe G1-2 (P1, P4, P5, P6, P11, P17)***

Ce sous-groupe est caractérisé par une nappe toujours située sous la surface du sol, avec une profondeur moyenne de 51,87 cm.

Ce comportement s'explique par la position topographique relativement élevée des stations, la texture sableuse à limono-sableuse des sols favorisant l'infiltration, ainsi qu'une faible capacité de rétention en eau. Ces conditions assurent un drainage rapide et limitent la stagnation prolongée de la nappe.

Le groupe G2 regroupe les piézomètres P12, P13 et P18, localisés sur les franges hydromorphes en zone médiane et aval. Ce groupe est caractérisé par une nappe située en permanence sous la surface du sol, avec une profondeur moyenne de 57,14 cm. La dynamique reste relativement stable, avec des fluctuations saisonnières modérées. En saison pluvieuse, la nappe remonte légèrement sans atteindre l'affleurement, tandis qu'en saison sèche, elle s'abaisse progressivement jusqu'à environ 100 cm. Ce comportement est lié à la position topographique intermédiaire, à la structure relativement perméable des sols et à une infiltration rapide limitant les phénomènes de stagnation. Ces zones présentent un potentiel agricole intéressant, mais restent fortement dépendantes des précipitations.

Le groupe G3 comprend les piézomètres P2, P3, P8, P15 et P16, localisés dans les parties basses du bas-fond, à proximité du chenal principal. Ce groupe est fortement influencé par les eaux de surface et les épisodes de crue. En fin octobre et début novembre, la nappe affleure le sol avec une lame d'eau moyenne d'environ 10 cm, traduisant une forte saturation du milieu. Cette situation est liée à la faible pente, à la position topographique basse et à la présence de sols limono-argileux qui ralentissent l'infiltration. À partir de la deuxième décennie de novembre, la nappe s'abaisse progressivement pour atteindre une profondeur moyenne d'environ 25 cm. Toutefois, ce groupe reste influencé par les apports hydriques du fleuve Ouémé, ce qui prolonge la durée de saturation par rapport aux autres zones. Ces conditions rendent ces zones particulièrement favorables à la riziculture inondée, mais également sensibles aux risques d'engorgement prolongé. Les figures 16a, 16b et 16c présentent l'allure de la batterie piézométrique installée sur le site.

Figure 16a : Fluctuation de la nappe en amont (transect 1).

Source : Travaux de terrain 2012

1Figure16b : Fluctuation de la nappe en médiane (transect2).

Source : Travaux de terrain 2012

Figure 16c : Fluctuation de la nappe en aval (transect 3).

Source : Travaux de terrain 2012

De manière générale, le fonctionnement hydrologique de la nappe dans le bas-fond de Zonmon est contrôlé par l'interaction entre la pluviométrie, les apports du fleuve Ouémé, la topographie et les caractéristiques pédologiques des sols.

On observe un gradient hydrique spatial net allant des zones de drainage relativement rapide (G2), vers des zones intermédiaires (G1), jusqu'aux zones de stagnation et d'accumulation hydrique (G3).

Cette organisation traduit un fonctionnement hydrologique fortement différencié, qui conditionne directement les potentialités agricoles du bas-fond et justifie une mise en valeur différenciée selon les unités hydropédologiques.

5.2.4 Débits du chenal d'écoulement

Le débit a été mesuré à trois reprises au niveau du chenal d'écoulement du bas-fond. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 8.

Tableau8 : Mesure de débit

Dates	23/10/2012	04/11/2012	13/11/2012
Vitesses (m/s)	0,42	0,55	0,44
Section du canal (m ²)	0,8	0,8	0,8
Débits (m ³ /s)	0,34	0,44	0,352

Source : Travaux de terrain 2012

Ce tableau montre que le débit varie en fonction des régimes de précipitations. En effet, la mesure du 04/11/2012 a été effectuée au lendemain d'un épisode pluvieux, tandis que les deux autres mesures ont été réalisées en l'absence de pluie. La valeur moyenne du débit est estimée à 0,377 m³/s. Ces résultats traduisent l'importance des volumes d'eau circulant dans le chenal du bas-fond, contribuant à l'humidification des parcelles. Cette ressource hydrique pourrait s'avérer particulièrement bénéfique pour les cultures, sous réserve d'une meilleure maîtrise de l'eau. Il convient enfin de noter que l'ensemble des mesures a été réalisé au même point d'observation, situé en tête du bas-fond.

5.3 Analyse et typologie de la végétation

L'analyse de la végétation constitue une étape essentielle dans la caractérisation globale d'un bas-fond, dans la mesure où elle reflète directement les conditions écologiques locales, notamment les gradients d'hydromorphie, de fertilité des sols et de perturbations

anthropiques. En effet, la composition floristique et la structure des groupements végétaux varient généralement le long de la toposéquence, depuis les zones exondées jusqu'aux zones périodiquement inondées, traduisant ainsi les différences de contraintes édaphiques et hydrologiques.

Dans le cadre de la présente étude, les relevés floristiques ont été analysés à l'aide du logiciel PC-ORD afin de mettre en évidence les principaux groupements végétaux et d'identifier les espèces caractéristiques associées à chaque unité écologique. Cette approche a permis de structurer la végétation du bas-fond de Zonmon en plusieurs ensembles cohérents, en lien avec les conditions stationnelles du milieu.

Le bas-fond étudié présente ainsi une végétation à dominante hydrophile, marquée par la présence d'espèces adaptées aux conditions d'engorgement temporaire ou permanent. L'organisation spatiale de cette végétation, ainsi que sa composition spécifique, sont synthétisées à travers la carte factorielle et les tableaux de composition floristique présentés ci-après.

Figure 17: Projection des communautés végétales dans le système d'axes 1 et 2

Source : Travaux de terrain 2012

Légende : groupe 1=rouge ; groupe 2=vert

La projection des groupements dans le plan factoriel (figure 17) met en évidence, sur l'axe 1, un gradient écologique clairement structuré, allant de la gauche vers la droite, avec la succession des groupements G1 et G2. Le groupement G1 regroupe les relevés caractérisés par des espèces principalement associées aux zones exondées du bas-fond, notamment les franges hydromorphes et les secteurs peu ou temporairement inondés. À l'opposé, le groupement G2 est constitué de relevés dominés par des espèces strictement inféodées aux zones inondées, voire immergées, traduisant des conditions d'engorgement permanent ou quasi permanent. Cet axe 1 peut ainsi être interprété comme un gradient hydrologique majeur, structurant la distribution des communautés végétales en fonction de la disponibilité en eau et de la durée de submersion. On observe que les espèces du groupement G1 sont globalement associées aux conditions de sols plus aérés et moins saturés en eau, tandis que celles du groupement G2 se développent dans des conditions d'hydromorphie forte, voire d'immersion prolongée. Il convient de rappeler que l'inventaire floristique a été réalisé en période d'inondation du bas-fond, ce qui peut renforcer la représentation des espèces hygrophiles et influencer la structuration observée des groupements végétaux.

Source : Travaux de terrain 2012

Figure 18 : Dendrogramme représentant les phytocénoses du bas-fond de Zonmon

La figure 18 présente le dendrogramme issu de la classification hiérarchique ascendante des 30 relevés floristiques réalisés dans le bas-fond de Zonmon. L'analyse de cette classification, confirmée par la Detrended Correspondence Analysis (DCA), met en évidence deux principaux types de phytocénoses ou groupements végétaux. Ces groupements rassemblent au total 84 espèces, réparties en 68 genres et 37 familles, toutes strates confondues. L'analyse de la composition floristique indique une prédominance des Poaceae (27,84 %) et des Cyperaceae (10,12 %), traduisant le caractère majoritairement herbacé et hydrophile du milieu étudié. Ces familles sont typiques des zones de bas-fonds soumis à une hydromorphie temporaire à permanente et constituent des indicateurs écologiques importants du fonctionnement hydrologique du site.

L'application de la méthode TWINSpan (Two Way Indicator Species Analysis) a permis d'affiner la structuration des communautés végétales et d'identifier les espèces caractéristiques de chaque groupement. Le groupement G1 à *Elaeis guineensis* et *Ludwigia decurrens*

Le groupement G1, dominé par *Elaeis guineensis* et *Ludwigia decurrens*, est principalement localisé sur les franges hydromorphes de la zone exploitée. Il présente une richesse floristique relativement élevée avec 73 espèces réparties en 59 genres et 31 familles. La structure de la végétation est largement dominée par la strate herbacée, qui représente 84,21 % des espèces recensées, traduisant une forte dynamique de colonisation des espèces pionnières et hygrophiles.

La strate ligneuse, bien que moins représentée, est marquée par la présence d'espèces pérennes telles que *Elaeis guineensis* et *Cocos nucifera*, qui jouent un rôle important dans la structuration du paysage végétal et dans la stabilisation écologique des franges du bas-fond. Les familles dominantes dans ce groupement sont les Poaceae (35,29 %), les Cyperaceae (8,82 %) et les Asteraceae (8,82 %), confirmant l'influence des conditions édaphiques légèrement hydromorphes mais encore partiellement drainées.

Source : Travaux de terrain 2012

Figure 19a : Spectres bruts et pondérés des types biologiques du groupement (G1) à *Elaeis guineensis* et *Ludwgia decurens*

Figure 19b : Spectres bruts et pondérés des types phytogéographiques du groupement (G1) à *Elaeis guineensis* et *Ludwgia decurens*

Source : Travaux de terrain 2012

L'analyse des types biologiques (figure 19a) révèle une nette prédominance des thérophytes, qui constituent à la fois la classe la plus abondante et la plus dominante, avec des proportions comprises entre 41,66 % et 36 % selon les spectres considérés. Ils sont suivis par les phanérophytes, qui représentent une part également significative de la flore, avec des valeurs comprises entre 19,44 % et 35,94 %. Cette distribution traduit une forte dynamique de renouvellement de la végétation, caractéristique des milieux soumis à des perturbations régulières et à des variations hydrologiques importantes.

S'agissant des types phytogéographiques (figure 19b), les espèces pantropicales apparaissent comme les plus nombreuses et les plus dominantes. Elles représentent 57,74 % des spectres bruts et 56,54 % des spectres pondérés. Elles sont suivies par les espèces afrotropicales, qui constituent 14,08 % des spectres bruts et 8,91 % des spectres pondérés. Cette dominance des espèces à large distribution géographique traduit une forte ouverture écologique du milieu et une capacité de colonisation élevée des espèces adaptées aux conditions fluctuantes des bas-fonds.

Globalement, la zone étudiée présente une composition floristique dominée par des espèces largement distribuées, témoignant d'un milieu écologique instable mais favorable à l'installation d'espèces opportunistes et compétitives. L'annexe 10 présente les relevés détaillés de ce groupement.

Le groupement G2 à *Polygonum salicifolium* et *Ipomoea aquatica*
Le groupement G2, dominé par *Polygonum salicifolium* et *Ipomoea aquatica*, est observé sur l'ensemble du bas-fond, incluant les zones amont, médiane et aval. Il présente une richesse floristique de 66 espèces, réparties en 55 genres et 34 familles. La structure végétale est largement dominée par la strate herbacée, qui représente 84,84 % des espèces recensées, traduisant un fort caractère hydrophile et une adaptation marquée aux conditions d'engorgement.

Les familles dominantes restent les Poaceae (35,29 %), les Cyperaceae (8,82 %) et les Asteraceae (8,82 %), confirmant la forte influence des conditions hydriques sur la structuration de la végétation et la prédominance des espèces hygrophiles et pionnières dans ce type de milieu.

Figure 20a : Spectres bruts et pondérés des types biologiques du groupement (G2) à *Polygonum salicifolium* et *Ipomea aquatica*
 Source : Travaux de terrain 2012

Figure 20b : Spectres bruts et pondérés des types phytogéographiques du groupement (G2) à *Polygonum salicifolium* et *Ipomea aquatica*.

Source : Travaux de terrain 2012

L'analyse des types biologiques (figure 20a) met en évidence la dominance des thérophytes, qui constituent à la fois le groupe le plus abondant (37,5 % des spectres brutes) et le plus représenté en termes de dominance écologique (44,78 % des spectres pondérés). Ils sont suivis des hémicryptophytes, qui affichent des valeurs relativement proches en abondance (18,75 % des spectres brutes) mais une dominance plus modérée (15,37 % des spectres pondérés). Les

phanérophytes occupent également une place notable, avec 18,75 % des spectres bruts, mais une faible dominance (6,55 % des spectres pondérés), traduisant leur présence dispersée dans le milieu.

Concernant les types phytogéographiques (figure 20b), les espèces pantropicales dominent largement la flore du bas-fond. Elles représentent 61,53 % des spectres bruts et 48,91 % des spectres pondérés, indiquant une forte capacité de colonisation et une large adaptation écologique à l'échelle tropicale. Elles sont suivies des espèces cosmopolites, qui apparaissent faiblement représentées en termes d'abondance (3,07 % des spectres bruts), mais relativement importantes en termes de dominance (25,38 % des spectres pondérés), suggérant une influence écologique marquée malgré leur faible fréquence.

Dans l'ensemble, la composition floristique du bas-fond se caractérise par une forte représentation d'espèces à large distribution géographique, traduisant une communauté végétale dominée par des espèces opportunistes, adaptées aux conditions hydrologiques fluctuantes et aux perturbations régulières du milieu. L'annexe 10 présente les relevés détaillés de ce groupement.

De façon générale, l'analyse intégrée des deux groupements végétaux identifiés dans le bas-fond indique une dominance marquée des espèces à large distribution au détriment des espèces plus spécialisées. Cette situation traduit un degré de perturbation écologique du milieu, comparable à celui observé dans certains bas-fonds fortement anthropisés tels que le site d'Agbédranfo. Toutefois, la présence d'une jachère de palmiers en tête du bas-fond contribue à maintenir une certaine diversité floristique et joue un rôle de réservoir biologique au sein de l'écosystème.

CHAPITRE 6 : PROPOSITION DE MODES DE GESTION ET DE TECHNIQUES DE MAITRISE DE L'EAU

De l'étude du bas-fond de Zonmon, il ressort plusieurs contraintes identifiées par les producteurs et qui entravent la gestion optimale des exploitations. Ces contraintes sont de nature technique, socio-économique, matérielle et financière. Il est donc nécessaire de les analyser afin de proposer des solutions adaptées à une meilleure valorisation du site.

6.1 Contraintes techniques

Les contraintes techniques sont principalement liées aux ouvrages de maîtrise de l'eau, aux pratiques culturales ainsi qu'aux infrastructures de production et de stockage. Elles se traduisent par :

- l'état défectueux des ouvrages de maîtrise de l'eau ;
- l'absence d'entretien régulier des canaux, entraînant un ensablement important, particulièrement après les épisodes d'inondation, ce qui prolonge la durée de submersion et retarde la mise en valeur du bas-fond ;
- la dégradation des diguettes, rendant difficile la rétention et la gestion de l'eau dans les parcelles ;
- l'obstruction des canaux et la détérioration de plusieurs structures en béton, parfois cassées ou déplacées ;
- la persistance des inondations en amont, aggravée par l'ensablement des dispositifs de drainage ;
- l'inondation récurrente du périmètre en saison pluvieuse, limitant fortement les activités agricoles ;
- l'insuffisance d'aires de séchage et de magasins de stockage, ralentissant les opérations post-récolte ;
- le retard dans les calendriers culturels, impactant négativement les rendements ;
- la pénibilité des travaux agricoles, notamment le labour et le planage ;
- l'absence de mécanisation, en particulier le manque de tracteurs pour le labour ;
- la forte pression des adventices, qui concurrencent les cultures et rendent le sarclage difficile ;
- les dégâts causés par les oiseaux granivores sur les récoltes ;

- l'insuffisance de semences améliorées, notamment pour les cultures maraîchères ;
- le faible niveau de formation des producteurs en techniques culturales, gestion de l'eau et entretien des infrastructures.

6.2 Contraintes socio-économiques

Les contraintes socio-économiques sont liées aux conditions d'accès aux ressources productives, à l'organisation des producteurs et à l'environnement institutionnel. Elles se caractérisent par :

- un faible niveau d'entraide entre producteurs, entraînant une faible capacité collective face aux charges de production ;
- des problèmes fonciers importants : plus de 90 % des enquêtés indiquent que le bas-fond appartient à trois grandes collectivités qui l'ont mis à disposition des producteurs, ce qui constitue une incertitude pour la durabilité des investissements. Par ailleurs, environ 40 ha ont été cédés au Projet Songhaï ;
- l'utilisation d'outils de travail rudimentaires (houe, coupe-coupe), en raison de l'absence de mécanisation et de structures de crédit agricole adaptées ;
- l'accès limité aux équipements de transformation, notamment la décortiqueuse de riz ;
- les difficultés financières liées à l'absence de crédit agricole ;
- le coût élevé et la faible disponibilité des intrants agricoles (engrais, pesticides) ;
- l'absence de points de vente proches pour les intrants maraîchers ;
- la non-disponibilité de semences améliorées sur le marché local.

6.3 Proposition de techniques de maîtrise de l'eau

Afin de répondre à ces contraintes et sur la base des caractéristiques physiques et hydrologiques du site (perméabilité, profondeur de la couche imperméable, pente longitudinale moyenne, axes d'écoulement et débit de crue), des propositions d'aménagement sont formulées en s'appuyant sur l'approche DIARPA (Diagnostic Rapide de Pré-Aménagement). Elles visent à sécuriser la production et améliorer la valorisation du bas-fond.

- **Indicateur pédologique** : la perméabilité moyenne du bas-fond est de $0,8712 \times 10^{-4}$ m/s, valeur inférieure au seuil de référence du DIARPA (10^{-4} m/s). Les aménagements envisageables sont donc :
 - diguettes déversantes en courbes de niveau ;

- diguettes en courbes de niveau avec ouvrages de déversement des crues ;
- seuils déversants sans masque d'étanchéité ;
- ouvrages de diversion pour l'épandage des écoulements.
- **Indicateur topographique** : la pente longitudinale moyenne est de 1,56 %, supérieure à la norme DIARPA (≤ 1 %). Dans ce contexte, l'option la plus appropriée reste :
 - les diguettes déversantes en courbes de niveau.
- **Indicateur hydrologique** : le débit du cours d'eau Mondy est estimé à 377 l/s.

La combinaison de ces différents indicateurs permet de retenir les seuils déversants sans masque d'étanchéité comme type d'aménagement le plus adapté aux conditions du bas-fond de Zonmon.

CONCLUSION ET SUGGESTIONS

La maîtrise de l'eau constitue l'un des enjeux majeurs du développement et de l'intensification des systèmes de production agricole dans les bas-fonds rizicoles, qui représentent en Afrique subsaharienne des zones à fort potentiel pour une agriculture sécurisée et diversifiée. Dans ce contexte, le bas-fond de Zonmon apparaît comme une importante potentialité agricole pour les populations locales. Toutefois, il demeure faiblement valorisé en raison, d'une part, des inondations récurrentes observées chaque année de juillet à fin octobre, consécutives au débordement du fleuve Ouémé, et d'autre part, de l'insuffisance de maîtrise de l'eau liée à la dégradation des infrastructures hydrauliques.

La présente étude a permis de caractériser le milieu biophysique ainsi que la variabilité spatiale et temporelle des paramètres hydrologiques (eaux de surface et eaux souterraines) du bas-fond, en vue d'établir un zonage des différents statuts hydriques des unités paysagères du site. Les principaux résultats obtenus permettent de formuler les conclusions suivantes :

- le bas-fond de Zonmon présente une morphologie concave ;
- la morphologie transversale du bas-fond est globalement favorable aux phénomènes d'érosion, contrairement à sa morphologie longitudinale relativement stable et faiblement inclinée ;
- les sols du bas-fond sont hydromorphes, de perméabilité moyenne et relativement riches en éléments minéraux dans les horizons superficiels ;
- l'alimentation hydrique du bas-fond est assurée principalement par les précipitations ainsi que par les cours d'eau Mondy et Dité ;
- la lame d'eau ruisselée présente des fluctuations importantes en fonction du régime pluviométrique local ;
- la végétation du bas-fond est structurée en deux principaux groupements : (i) le groupement à *Elaeis guineensis* et *Ludwigia decurrens*, localisé sur les franges hydromorphes des zones exploitées, et (ii) le groupement à *Polygonum salicifolium* et *Ipomoea aquatica*, présent à l'échelle de l'ensemble du bas-fond. Cette végétation apparaît fortement perturbée, sous l'effet combiné des activités anthropiques et des inondations liées au débordement du fleuve Ouémé.

Sur la base de ces résultats, plusieurs recommandations peuvent être formulées en vue d'une meilleure valorisation des potentialités du bas-fond.

- ❖ À l'endroit du CECPA-Zangnanado et des ONG intervenant sur le site :
 - procéder à la réhabilitation du bas-fond à travers des aménagements hydrauliques adaptés, notamment les seuils déversants sans masque d'étanchéité, afin d'améliorer la maîtrise de l'eau ;
 - renforcer les capacités techniques et organisationnelles des producteurs à travers des formations, des actions d'encadrement et le transfert de technologies appropriées.

- ❖ À l'endroit des producteurs :
 - assurer l'entretien régulier du chenal principal afin de faciliter l'écoulement de l'eau et de réduire les risques de stagnation prolongée et de toxicité ferreuse ;
 - préserver les formations végétales des versants et promouvoir l'agroforesterie afin de limiter l'érosion et de stabiliser les sols.

- ❖ À l'endroit des structures de recherche :
 - approfondir les investigations sur les effets de la mise en valeur du bas-fond sur les ressources en eau, la biodiversité floristique et faunique, la santé des populations ainsi que la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ADAM, K. S. & BOKO, M. (1993). Le Bénin. Les Éditions du Flamboyant / EDICEF, Vanves Cedex, 96 p.

ADRAO (2006). Toxicité ferreuse dans les systèmes à base riz d'Afrique de l'Ouest. Centre du riz pour l'Afrique (ADRAO), Cotonou, Bénin, 196 p.

AGBOSSOU, K. E. & DANVI, C. C. (1995). Étude pour le montage d'un programme de recherche/développement sur la gestion de l'eau dans les bas-fonds du département de l'Atacora. RAMR/INRAB, 51 p.

AGBOSSOU, E., AHAMIDÉ, B., HOUNSOU, M. & DOSSOUHOUI, F. (2005). Étude socio-économique de l'aménagement de 100 ha de bas-fond dans la commune de Covè. 22 p.

AHAMIDÉ, B., AGBOSSOU, E. & LAWSON, M. (2006). Apport des données agro-pédologiques et hydrodynamiques à la mise en valeur du bas-fond de Sèdjè-Dénou au Sud-Bénin. Annales des Sciences Agronomiques, Faculté des Sciences Agronomiques, Université d'Abomey-Calavi, 8(1), 29-53.

AHO, N. & KOSSOU, K. D. (1997). Précis d'agriculture tropicale : bases et éléments d'applications. Les Éditions du Flamboyant, Bénin, 464 p.

ALBERGEL, J. (1988). Fonctionnement hydrologique des bas-fonds : synthèse préliminaire. ORSTOM/CEE/CIRAD/ISRA/R3S, Dakar, 27 p.

ALBERGEL, J., LAMACHÈRE, J. M., LIDON, B., MOKADEM, A., VAN DREL, W. & GADELLE, F. (1993). Mise en valeur des bas-fonds au Sahel : typologie, fonctionnement hydrologique, potentialités agricoles. CIRAD, Montpellier, 355 p.

BADJITO, P. S. (2008). Caractérisation et possibilités d'aménagement du bas-fond Dogbanlin dans la commune de Za-Kpota. Thèse d'Ingénieur Agronome, FSA/UAC, 73 p.

BATIONO, A., CHRISTIANSON, C., BAETHGEN, W. & MOKWUNYE, A. (1998). A farm level evaluation of fertilizer use and planting density for pearl millet production in Niger, 28 p.

BERTON, S. (1988). La maîtrise des crues dans les bas-fonds : petits et micro-barrages en Afrique de l'Ouest. CF/GRET/ACCT, 474 p.

BIAOU, C. F. (1998). Aspects socio-économiques de la caractérisation des bas-fonds du Zou-Nord. 18 p.

BLANCHET, F., LEGOUIPIL, J.-C. & LIDON, B. (1995). Fonctionnement hydrique et mise en valeur durable des zones de bas-fonds. In JAMIN, J. Y. & WINDMEIJER, P. N. (eds), Characterization of inland valley agro-ecosystems. IVC/CBF, 47-76.

BRASSER, M. B. & VLAAR, J. C. J. (1990). Aménagement de conservation des eaux et des sols par digues filtrantes au Burkina Faso. VAW/CIEH/AFVD, Ouagadougou, 78 p.

- CELLULE BAS-FOND (2002). Inventaire et mise en valeur des bas-fonds au Bénin. DGGR/MAEP, Porto-Novo, 70 p.
- DELVILLE, P. & BOUCHER, L. (1996). Les bas-fonds en Afrique tropicale humide. CF/GRET, Paris, 451 p.
- DIATTA, S. (1996). Organisation toposéquentielle et fonctionnement hydrologique des sols gris de bas-versant en Côte d'Ivoire. Thèse de Doctorat, Université Henri Poincaré, Nancy, 182 p.
- DJAGBA (2006). Étude des expériences d'aménagement hydroagricole des vallées de l'Ouémé et du Zou. Mémoire de Maîtrise, FLASH.
- FAURÈS, J. M. & SONOU, M. (2000). Les aménagements hydro-agricoles en Afrique. Colloque Eau-Santé Ouaga 2000, 8 p.
- HOUNKPÉTIN, C. (2003). Contribution à la mise en valeur du bas-fond Okéita. Thèse d'Ingénieur Agronome, FSA/UAC, 104 p.
- HOUNSOU, B. M. (2003). Caractérisation morpho-pédologique et hydrologique du bas-fond d'Adjanoudoho. Mémoire de DESS, FSA/UAC, 91 p.
- HOUSSOU, A. A. (2007). Contribution à l'aménagement du bas-fond de Sozoumè. 89 p.
- INSAE (2002). Troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitation, Bénin.
- JAMIN, J. Y. & WINDMEIJER, P. N. (1996). Revue des résultats de mise en valeur des bas-fonds en Afrique de l'Ouest. ADRAO, Bouaké, 182 p.
- LAVIGNE-DELVILLE, P. (2002). Aménager les bas-fonds en Afrique de l'Ouest. In Mémento de l'agronome, CIRAD-GRET, 297-317.
- LAWSON, M. L. (2001). Fonctionnement hydrologique d'un bas-fond : cas de Sèdjè-Dénou. Thèse d'Ingénieur Agronome, FSA/UNB, 161 p.
- MAEP (2000). Schéma Directeur du Développement Agricole et Rural. PNUD/FAO, 84 p.
- MALÉZIEUX, E., TRÉBUIL, G. & JAEGER, M. (2001). Modélisation des agroécosystèmes et aide à la décision. INRA Éditions, 447 p.
- OKEZIE, A. I. & AGYAKWA, C. W. (1989). Guide des adventices d'Afrique de l'Ouest. IITA, Nigeria, 522 p.
- OUÉDRAOGO, M. (1987). Caractéristiques morpho-structurales du bas-fond de Nahirindio. Université d'Ouagadougou, 1-35 p.
- PUARD, M. (1993). Adaptation du riz en bas-fonds. In Bas-fonds et riziculture, 223-230.
- RAUNET, M. (1982). Les bas-fonds en Afrique et à Madagascar. IRAT, 20 p.

ROCHE, M. (1963). Hydrologie de surface. Gauthier-Villars, 172 p.

RODIER, J. A. & AUVRAY, C. (1965). Estimation des débits de crues en Afrique de l'Ouest. ORSTOM/CIEH, 102 p.

SÈWADÉ, C. (2007). Zones de chasse et gestion des ressources naturelles. 81 p.

SINSIN, B. (1993). Phytosociologie et écologie des pâturages naturels du Nord-Bénin. Thèse de doctorat, ULB, 396 p.

SOLTNER, D. (1988). Les bases de la production végétale.

VITCHOÉKÈ, J.-M. (2006). Évaluation socio-économique et sanitaire du bas-fond Ouantégo. Thèse d'Ingénieur Agronome, UAC/FSA, 101 p.

NOTES DE COURS

AGBOSSOU, K. E. (1998). Aménagement des bassins versants. FSA/AGE, 149 p.

BIELDERS, C. & VANCLooster, M. (2002). Hydrodynamique des sols. UCL, 87 p.

DANVI, C. C. (1995). Cours d'aménagement des bas-fonds rizicoles. ETSHER, 65 p.

HOUINATO, M. (2005). Cours de phytosociologie, 67 p.

HOUNSOU, B. M. (2012). Cours d'aménagement et de mise en valeur des bas-fonds. FSA/UAC.

LALÈYÈ, P. (2005). Cours de pisciculture, 96 p.

ANNEXES

Annexe1 : Photos

Photo1: Mesure Limnimétrique

Photo2: Mesure piézométrique

Photo3 : Fosse pédologique (frange hydromorphe)

Photo 4 : Fosse pédologique (partie centrale)

Photo5: Mesure de la perméabilité

Annexe2 : Caractéristiques d'implantation des piézomètres sur les transects

Transects	Piézomètres (Pi)	Longueur total (cm)	Profondeur (cm)	Hauteur au-dessus du sol (cm)	Distances entre piézomètres (m)
1 Amont	P1	200	100	100	0
	P2	200	100	100	60
	P3	200	100	100	87
	P4	200	100	100	38
2 Médian	P5	200	100	100	0
	P6	200	100	100	37
	P7	200	100	100	38
	P8	200	100	100	50
	P9	200	100	100	170
	P10	200	100	100	54
	P11	200	100	100	24
	P12	200	100	100	30
3 Aval	P13	200	100	100	0
	P14	200	100	100	30
	P15	200	100	100	50
	P16	200	100	100	326
	P17	200	100	100	68
	P18	200	100	100	30

Source : travaux de terrain2012

Annexe3 : Fiche d'enquête auprès des enquêteurs auprès des exploitants de bas-fond:

Commune

I. IDENTIFICATION

-Nom et Prénoms:.....

Age.....Sexe.....

.....

-Etes-vous scolarisé?

Oui Non

Si oui jusqu'en quelle classe ?

-Activité principale.....Effectif dans le ménage.....Nombre
d'actifs agricoles.....

-Travaillez-vous dans le bas- fond ?

-Pourquoi avez-vous choisir de travailler dans le bas-fond ?

-Pourquoi avez-vous choisir de travailler dans le bas-fond ?

II. CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES DU BAS-FONDS

-Période de crue.....

-Quelle est la hauteur maximale dans le bas-fond en cette période ?.....

.....

.....

-Quels sont les cours d'eau qui sont en relation avec le bas-fond ?.....

.....

.....

-Quelle est la période d'assèchement.....

-L'eau du bas-fond suffit-elle jusqu'à la maturité des cultures ?

Oui Non

III. CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES DU BAS FOND

1. Quelles sont les cultures que vous pratiquez dans le bas-fond

?.....

.....

.....

2. Pratiquez- vous les cultures de contre saison ?

3. Oui Non

4. Si oui

Lesquelles ?.....

5. De combien de superficie disposez-vous dans le bas-fond ?

6. Quelles sont les modes d'accès à la terre dans le bas-fond et plus particulièrement le vôtre ?
Héritage Don Achat Location Emprunt Métayage

7. Quelles sont les modes de préparation de sol que vous adoptez dans votre champ ?
Défrichement Essouchement Billonnage Labour à plat Planage
Sarclage de préparation

8. Quels types de main d'œuvre utilisez-vous ?
Familiale Salarié entraide

9. Utilisez-vous d'engrais ? Oui Non
Des pesticides ? Oui Non

IV. Aspects socio-économiques

1. Quel est le rendement de votre culture ?

2. Cout de production pour la campagne passée?

	Taille	Quantité	Cout/ha
Semence.....
Engrais
Pesticides.....
Mise en semis...
Entretien
Récolte.....
Total.....
Quelle est la quantité vendue ?.....			

3. Quelle est la quantité autoconsommée ?

V. Aspect aménagement du bas-fond

1. Quelles sont les techniques utilisées pour la maîtrise de l'eau ?.....

2. Citez nous quelques difficultés de mise en valeur du bas fond ?.....
.....
.....

3. Quelles sont les solutions pour une valorisation intégrée du bas-fond
?.....

.....

Annexe 4: Morphométrie du bas-fond de Zonmon

TRANSECT Amont		TRANSECT Médian		TRANSECT Aval		Profil en long	
Distance cumulée	Dénielée cumulée						
26,7	-0,721	25,2	-1,612	78	-3,12	65,5	-0,528
38,4	-1,306	52,2	-2,692	128	-4,12	75,8	-1,043
50,2	-1,924	74,6	-3,588	178	-4,62	88,8	-1,513
78,8	-2,282	84,6	-4,388	183	-5,57	121,2	-2,09
81,1	-2,452	92,6	-4,968	184,2	-5,862	156,2	-2,209
98,3	-2,784	126,1	-5,073	234,2	-6,062	158,4	-2,419
100,3	-2,824	153,1	-5,163	284,2	-6,12	192,4	-2,699
111,8	-2,899	155,6	-5,173	334,2	-6,14	243,4	-2,789
113,5	-2,953	159,1	-5,198	384,2	-6,16	278,1	-2,824
137,1	-2,885	180,2	-5,22	399,9	-6,2	283,6	-2,959
149,1	-2,645	217,3	-4,945	405,9	-6,26	333,6	-2,99
176,8	-2,476	239,3	-5,233	424,6	-6,3	364,6	-2,88
181,1	-2,194	262,3	-5,243	474,6	-6,25	415,6	-2,98
193,1	-1,946	287,1	-4,711	524,6	-5,425	449,6	-3,18
		332,3	-2,451	572	-3,585	468,6	-3,38
		340,3	-1,891			504,6	-3,48
						534,1	-3,38
						536,6	-3,48
						564,1	-3,52
						594,1	-3,58
						648,1	-3,63

Source : travaux de terrain2012

Annexe 5: la perméabilité du bas-fond

Temps (mn)	Amont (cm/mn)	Médian (cm/mn)	Aval (cm/mn)
1	2,2	1	1
2	4	2	1,9
3	5,5	3	2,6
4	7	3,8	3,5
5	8	4,3	4
7	9,3	5,5	4,9
9	10,5	6,5	5,6
11	11,5	7,4	6,2
13	12,4	8,1	6,8
15	13,2	8,7	7,2
18	14,3	9,2	7,8
21	14,9	9,6	8,4
24	15,5	10	8,7
27	16,2	10,3	9
30	16,8	10,6	9,3
33	17,4	10,9	9,3
38	17,9	11	9,3
43	18,1	11	9,3

Source : travaux de terrain2012

Annexe 6 : Données pluviométriques de zangnanado

Années	Hauteurs d'eau (mm)	Pluviométrie annuelle moyenne(mm)
2001	684,8	1045,57
2002	675	1045,57
2003	910	1045,57
2004	1200	1045,57
2005	905	1045,57
2006	1008,5	1045,57
2007	1105	1045,57
2008	1098,8	1045,57
2009	1291,7	1045,57
2010	1424	1045,57
2011	1198,5	1045,57

Source : CecpaZangnanado2012

Annexe7 :DonnéesPluviométriques du site

DATES	pluivométrie	DATES	pluivométrie
17-oct	0	06-nov	0
18-oct	0	07-nov	0
19-oct	0	08-nov	0
20-oct	19,4	09-nov	0
21-oct	0	10-nov	0
22-oct	0	11-nov	0
23-oct	0	12-nov	0
24-oct	31,7	13-nov	0
25-oct	0	14-nov	0
26-oct	0	15-nov	0
27-oct	0	16-nov	0
28-oct	13,14	17-nov	0
29-oct	0	21-nov	0
30-oct	0	24-nov	0
31-oct	0	28-nov	0
01-nov	0	01-dec	0
02-nov	0	05-dec	4,8
03-nov	0	08-dec	0
04-nov	16	12-dec	0
05-nov	0	15-dec	0

Source : travaux de terrain 2012

Annexe 8 : Données limnimétriques

DATES	L1(cm)	L2(cm)	L3(cm)
17-oct	16	6	44
18-oct	20	5	42
19-oct	28	5	47
20-oct	27	6	40
21-oct	25	5	38
22-oct	26	5	38
23-oct	26	5	39
24-oct	30	11	44
25-oct	27	11	40
26-oct	26	10	39
27-oct	26	10	39
28-oct	26	10	40

29-oct	25	10	38
30-oct	25	10	39
31-oct	25	10	38
01-nov	24	10	38
02-nov	24	9	33
03-nov	24	8	33
04-nov	24	8	33
05-nov	23	10	18
06-nov	23	17	17
07-nov	23	17	17
08-nov	23	17	15
09-nov	23	17	14
10-nov	23	17	13
11-nov	24	16	12
12-nov	24	16,5	12
13-nov	24,5	15	11
14-nov	23	14,5	10
15-nov	22	15	10
16-nov	22	16	11
17-nov	21	17	11
21-nov	21	14	21
24-nov	21	14	21
28-nov	21	15	21
01-dec	20	15	22

Source : travaux de terrain 2012

Annexe 9a :Données piézométriques(Amont)

DATES	P1	P2	P3	P4
17-oct	-20	-2	14	-13
18-oct	-22	-4	12	-20
19-oct	-23	6	10	-23
20-oct	-10	0	13	-19
21-oct	-15	-6	6	-20
22-oct	-17	-7	5	-24
23-oct	-19	-7	4	-25
24-oct	-8	10	10	-8
25-oct	-14	-3	4	-24
26-oct	-18	-6	4	-25
27-oct	-20	-9	3	-30
28-oct	-16	3	2	-22
29-oct	-24	-4	2	-23
30-oct	-29	-5	0	-23
31-oct	-31	-5	0	-26
01-nov	-33	-2	-1	-27
02-nov	-33	-2	-3	-28

03-nov	-34	-2	-3	-30
04-nov	-30	0	-4	-29
05-nov	-31	-1	-5	-29
06-nov	-32	-2	-5	-28
07-nov	-33	-2	-5	-30
08-nov	-33	-3	-4	-31
09-nov	-34	-1	-4	-29
10-nov	-34	0	-5	-25
11-nov	-35	-1	-5	-26
12-nov	-36	-1	-6	-26
13-nov	-38	-2	-7	-27
14-nov	-39	-3	-8	-27
15-nov	-40	-5	-10	-27
16-nov	-41	-7	-11	-28
17-nov	-42	-8	-14	-29
21-nov	-48	-11	-16	-29
24-nov	-52	-13	-17	-30
28-nov	-60	-15	-18	-32
01-dec	-62	-18	-18	-37
05-dec	-63	-39	-32	-40
08-dec	-64	-48	-34	-41
12-dec	-66	-50	-38	-44
15-dec	-75	-65	-60	-51

Annexe 9b :Données piézométriques (Médiane)

DATES	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
17-oct	-25	-12	5	35	30	12	-17	-33
18-oct	-28	-14	3	30	28	10	-19	-35
19-oct	-31	-15	2	30	21	7	-25	-38
20-oct	-15	-9	3	35	32	10	-2	-27
21-oct	-20	-18	-5	21	25	0	-5	-34
22-oct	-21	-23	-8	11	19	-5	-7	-37
23-oct	-22	-26	-13	7	12	-8	-11	-40
24-oct	-5	-14	-2	2	20	6	2	-16
25-oct	-13	-23	-10	10	10	-6	-9	-30
26-oct	-18	-26	-14	6	6	-10	-13	-36
27-oct	-20	-28	-17	4	2	-14	-18	-37
28-oct	-20	-15	-8	9	-5	-10	-14	-32
29-oct	-30	-22	-10	7	-13	-17	-22	-35
30-oct	-37	-26	-14	3	-18	-25	-28	-40
31-oct	-38	-30	-16	-1	-27	-30	-34	-40
01-nov	-40	-31	-18	-5	-35	-38	-39	-40
02-nov	-40	-32	-20	-5	-50	-45	-44	-45
03-nov	-43	-32	-23	-5	-57	-52	-45	-50

04-nov	-41	-29	-20	-6	-55	-50	-42	-57
05-nov	-46	-34	-24	-8	-57	-54	-47	-60
06-nov	-50	-38	-26	-9	-60	-56	-48	-62
07-nov	-55	-45	-33	-9	-63	-60	-49	-66
08-nov	-59	-48	-36	-10	-65	-63	-51	-68
09-nov	-63	-50	-36	-10	-68	-65	-54	-72
10-nov	-67	-52	-35	-10	-70	-66	-56	-75
11-nov	-70	-54	-36	-7	-74	-69	-58	-80
12-nov	-73	-57	-37	-7	-77	-72	-60	-84
13-nov	-75	-61	-38	-9	-80	-75	-60	-88
14-nov	-77	-63	-40	-9	-81	-78	-61	-92
15-nov	-79	-64	-43	-10	-82	-80	-62	-96
16-nov	-81	-66	-43	-10	-84	-80	-63	-98
17-nov	-82	-68	-43	-11	-86	-81	-64	-100
21-nov	-88	-77	-55	-15	-86	-82	-66	-100
24-nov	-92	-82	-62	-19	-87	-83	-67	-100
28-nov	-94	-85	-77	-30	-85	-85	-72	-100
01-dec	-97	-91	-79	-36	-86	-88	-75	-100
05-dec	-100	-97	-76	-23	-88	-95	-80	-100
08-dec	-100	-100	-81	-30	-90	-98	-85	-100
12-dec	-100	-100	-85	-33	-92	-100	-89	-100
15-dec	-100	-100	-90	-50	-94	-100	-95	-100

Annexe 9c :Données piézométriques (aval)

DATES	P13	P14	P15	P16	P17	P18
17-oct	-39	13	47	38	-19	-40
18-oct	-40	11	44	34	-23	-43
19-oct	-43	10	42	24	-28	-45
20-oct	-37	15	47	35	-13	-39
21-oct	-40	14	33	29	-20	-44
22-oct	-43	0	25	24	-20	-51
23-oct	-45	-6	20	20	-23	-55
24-oct	-32	-2	30	35	-15	-38
25-oct	-37	-11	25	27	-23	-48
26-oct	-41	-14	20	22	-25	-53
27-oct	-43	-15	17	14	-29	-55
28-oct	-35	-9	23	9	-25	-50
29-oct	-40	-15	12	6	-33	-35
30-oct	-44	-17	5	3	-37	-48
31-oct	-48	-23	5	0	-50	-63
01-nov	-50	-28	3	0	-50	-64
02-nov	-52	-29	1	-1	-55	-74
03-nov	-52	-30	0	-2	-57	-80
04-nov	-51	-30	3	1	-50	-70

05-nov	-55	-31	2	0	-51	-70
06-nov	-57	-32	2	0	-52	-71
07-nov	-61	-32	1	-1	-53	-80
08-nov	-65	-33	1	-1	-54	-83
09-nov	-70	-33	-2	-1	-57	-85
10-nov	-76	-34	-5	-2	-60	-87
11-nov	-81	-34	-8	-2	-61	-90
12-nov	-87	-34	-12	-2	-62	-92
13-nov	-93	-35	-15	-1	-63	-94
14-nov	-97	-35	-16	-3	-65	-98
15-nov	-99	-36	-17	-4	-66	-100
16-nov	-100	-37	-17	-5	-66	-100
17-nov	-100	-37	-18	-6	-66	-100
21-nov	-100	-44	-20	-7	-65	-100
24-nov	-100	-48	-22	-8	-64	-100
28-nov	-100	-52	-24	-8	-63	-100
01-dec	-100	-58	-29	-8	-65	-100
05-dec	-100	-66	-40	-6	-67	-100
08-dec	-100	-74	-45	-6	-70	-100
12-dec	-100	-81	-48	-7	-72	-100
15-dec	-100	-87	-53	-8	-74	-100

Annexe10 : Relevés phytosociologiques(1)

Espèces relevées	TB	TP	Familles	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
<i>Leersia hexandra</i>	He	Pan	POACEAE	3	+	+			+	+	
<i>Ludwigia decurens</i>	Th	Pan	Onagraceae	2	2		2	+	+	+	3
<i>Diplazium sammatii</i>	Ge	GC	Dryopteridaceae	+	2	1					
<i>Pentodon pentandrus</i>	Th	AT	Rubiaceae	+			1				
<i>Alternanthera sessilis</i>	Th	Pan	Asteraceae	+		+	+	3			+
<i>Eclipta prostrata</i>	Th	Pan	Asteraceae	+	+		+		1		
<i>Kyllinga bulbosa</i>	Ge	PA	Cyperaceae	+	4	2		+		+	
<i>Heteranthera callifolia</i>	Hyd	AT	Smilacaceae	+	+	+		2			1
<i>Panicum maximum</i>	He	Pan	poaceae	+	+				1		
<i>Physalis angulata L.</i>	Th	Pan	solanaceae	+					+		
<i>Cyperus difformis Linn.</i>	Ge	Pan	Cyperaceae	+							
<i>Eichornia natans</i>	Hyd	Pan	pontederiaceae				1	3		+	
<i>Echinochloa colona</i>	Th	Pan	POACEAE			3	1	2			+
<i>Echinochloa crus-pavonis</i>	Th	Pan	POACEAE								
<i>Euphorbia prostrata</i>	Th	AA	Euphorbiaceae								+
<i>Pycurus lanceolatus</i>	Ge	Cos	Cyperaceae								
<i>Polygonum senegalense</i>	He	AT	Polygonaceae			+	+		+		
<i>Aspilia africana</i>	Th	AT	Compositae							+	
<i>Bambusa vulgaris</i>	He	Pan	Poaceae		+						+

<i>Pistia stratiotes</i>	Th	Pan	Araceae	+			4	4	3	2
<i>Acroceras zizamoides</i>	He	Pan	poaceae		+		+		1	
<i>Ischaemum rugosum</i>	Th	GC	Poaceae				+		4	
<i>Echinochloa stagnina</i>	Th	Pan	POACEAE				+			
<i>Sacciolepis africana</i>	He	SZ	POACEAE			+	+	+	1	
<i>Chorchorus aestuans</i>	Th	AT	Tiliaceae	+						+
<i>Panicum Laxum</i>	Th	Aam	Poaceae							
<i>Digitaria spp</i>	Th	Pan	Poaceae						+	
<i>Ipomea aquatica</i>	Ge	Pan	Convolvulaceae						+	1
<i>Cyperus distans</i>	Ge	Pan	Cyperaceae	+			+			+
<i>Talinum triangulare</i>	Ch	AT	Portulacaceae							
<i>Colocasia esculenta</i>	Ge	GC	Araceae							
<i>Ludwigia abyssinica</i>	nph	GC	Onagraceae	+					+	+
<i>Zanthoxylum zan</i>	mph	GC	Rutaceae		+				+	
<i>Sida acuta</i>	Th	Pan	Malvaceae			+				
<i>Ipomea batatas</i>	Lnph	Pan	Convolvulaceae							3
<i>Zea mays</i>	Th	Pan	Gramineae							1
<i>Panicum subalbidum</i>	He	AT	Poaceae		+			+		1
<i>Oplismenus burmannii</i>	Th	SG	Poaceae							
<i>Pupalia lappaceae</i>	Th	Pan	Amaranthaceae							
<i>Ceratopteris cornuta</i>	Th	AT	Pteridophyta				1			
<i>Cyclosorus striatus</i>	Ch	GC	Asteraceae						+	
<i>Imperata cylindrica</i>	He	Pan	Poaceae		+			+		
<i>Blatuca taraxaciolia</i>										
<i>Cleome viscosa</i>	Th	AT				+				
<i>Amaranthus spp</i>	Th	Pan	Amaranthaceae							
<i>Solanum microcarpum</i>	Ch	Cos	Solanaceae							
<i>Oryza sativa</i>	He	Pan	Poaceae							
<i>Leptochloa caerulea</i>	Th	AT								
<i>Echinochloa pyramidalis</i>	Th	Pan	Poaceae	+						
<i>Oryza barthii</i>	He	Pan	Poaceae			+			+	
<i>Cyperus haspan</i>	Ge	Pan	Cyperaceae							
<i>Polygonum salicifolium</i>	Th	Cos	Polygonaceae							
<i>Vossia cupidita</i>	Hyd	Pan	Poaceae							
<i>Oryza longistaminata</i>	He	Pan	Poaceae							
<i>Echinochloa crus-</i> <i>pavonis</i>	Th	Pan	Poaceae							1
<i>Nymphaea lotus</i>	Ge	Pan	Nymphaeaceae							
<i>Hydrolea glabra</i>	Th	PA	hydrophylaceae	+						
<i>Rhynchospora</i> <i>corymbosa</i>	He	Pan	Cyperaceae							
<i>Kyllinga erecta</i>	Ge	PA	Cyperaceae	+		+			+	
<i>Salvinia nymphéllula</i>	Hyd	GC	Salviniaceae							
<i>Melochia corchorifolia</i>	Ch	Pan	Sterculaceae							
<i>Manihot esculenta</i>	nPh	Pan								
<i>Arachis hypogea</i>	Ge	Pan	Fabaceae							
<i>Tridax procumbens</i>	Th	Pan	Asteraceae	+						

<i>Pistia stratiotes</i>	Th	Pan	Araceae		+			+	+	2	2
<i>Acroceras zizamoides</i>	He	Pan	poaceae	2			+			2	+
<i>Ischaemum rugosum</i>	Th	GC	Poaceae			1			+		1
<i>Echinochloa stagnina</i>	Th	Pan	POACEAE								
<i>Sacciolepis africana</i>	He	SZ	POACEAE				+				+
<i>Chorchorus aestuans</i>	Th	AT	Tiliaceae							+	
<i>Panicum Laxum</i>	Th	Aam	Poaceae			1			1		
<i>Digitaria spp</i>	Th	Pan	Poaceae		+			+			+
<i>Ipomea aquatica</i>	Ge	Pan	Convolvulaceae		+	5	3		+	+	3
<i>Cyperus distans</i>	Ge	Pan	Cyperaceae		1		+				+
<i>Talinum triangulare</i>	Ch	AT	Portulacaceae		+	+					
<i>Colocasia esculenta</i>	Ge	GC	Araceae	1							1
<i>Ludwigia abyssinica</i>	nph	GC	Onagraceae		+		1			1	

Annexe11 :Triangle des textures

TRIANGLE DES TEXTURES